

البحث التاريخي: القيمة المعرفية في ظل التحديات

د. حسام محي الدين

استاذ محاضر في كلية الآداب والعلوم الانسانية - قسم التاريخ- الجامعة اللبنانية

مختصر الدراسة

في ظل التحولات الحضارية، والتقدم الرقمي الهائل، ومتغيرات سوق العمل، تُطرح الاشكالية التالية: ماذا تغير في تعريف التاريخ؟ هل ما زالت المصادر هي نفسها والتعاطي معها بالروح العملية نفسها لما قبل عصر العولمة والمتغيرات؟ هل ما زالت الكتابة التاريخية كتابة سرديّة، أم مجرد تحليل تاريخي حول المسببات والنتائج؟ وما الجدوى من الأبحاث التاريخية اليوم، وهل يمكن تمييزها في سوق العمل بأنساقه المختلفة؟ وتنبثق من هذه الاشكالية أسئلة متعددة، منها التحديات التي تواجه البحث التاريخي، ومعايير النشر المختلفة، ومدى حاجة الباحث التاريخي اليوم الى الإلمام بعلوم مساعدة جديدة، تمكنه من التأقلم مع البيئة الرقمية الجديدة. كل هذه الأسئلة ستتم معالجتها انطلاقاً من مقارنة تاريخية بين الماضي والحاضر، على مستوى تعريف التاريخ، وأهمية البحث العلمي ومناهجه، وتحديات النشر وأدواته، والجدوى من الأبحاث التاريخية وإمكانية تمييزها في سوق العصر الحديث. لعل الاجابة على هذه الأسئلة، تعيد النقاش حول أهمية التاريخ في العالم العربي، لاسيما وأن السياق العام في كثير من الدول العربية، أهمل ربط التاريخ بالهوية والانتماء، وقلل من أهمية هذا العلم، في وقت تتأكد القيمة المعرفية للبحث التاريخي في كثير من الدول الأخرى، التي توازنها بالأبحاث العلمية في المجالات كافة.

Historical Research: Cognitive Value in Light of Challenges

Dr. Houssam Mohieddin

Lecturer at the Faculty of Arts and Humanities - Department of History - Lebanese University

Abstract

In light of the civilizational transformations, the huge digital progress, and the changes in the labor market, the following problem arises: What has changed in the definition of history? Are the sources as well as dealing with them in the same practical spirit still the same as before the era of globalization and changes? Is historical writing still narrative, or just a historical analysis of the causes and consequences? What is the point of historical research today, and can it be invested in the labor market in its various forms? Several questions arise from this problem, including the challenges facing historical research, the various publishing standards, and how far today the historical researcher needs to be familiar with new auxiliary sciences, enabling him to adapt to the new digital environment. All these questions will be addressed from a historical comparison between the past and the present, at the level of the definition of history, the importance and methods of scientific research, the challenges and tools of publishing, the feasibility of historical research, and the possibility of its investment in the modern-day market. Perhaps answering these questions will bring back the discussion about the importance of history in the Arab world, especially that the general trend in many Arab countries neglected linking history to identity and belonging, and underestimated the importance of this science, at a time when the cognitive value of historical research is confirmed in many other countries, equal to scientific research in all fields.

عناوين الدراسة الرئيسية

٤	١. متغيرات تعريف التاريخ.....
١١	٢. الباحث التاريخي والعلوم المساعدة الجديدة.....
١٣	أ. علوم الكمبيوتر:
١٤	ب. علوم الانترنت:
١٤	ج. علم التوثيق الحديث وأنماطه (Documentation styles):.....
١٨	٣. تحديات النشر في ظل الرقمية.....
٢١	٤. أهمية وجدوى الأبحاث التاريخية المعاصرة
٢٨	خاتمة غير مألوفة: محاولة تفسير للحقيقة التاريخية.....
٣٤	مكتبة البحث.....
٣٤	أولاً: المصادر العربية:.....
٣٤	ثانياً: المراجع العربية:
٣٤	ثالثاً: المراجع الأجنبية المترجمة:
٣٥	رابعاً: المراجع الأجنبية :
٣٥	خامساً: المقالات المنشورة:.....
٣٥	سادساً: التقارير:
٣٦	سابعاً: المواقع الإلكترونية:.....

١. متغيرات تعريف التاريخ

لا جدال اليوم حول تعريف التاريخ لغةً، ولكن البحث يقع حول معنى التاريخ اصطلاحاً. وهل لا زالت التعريفات تراوح مكانها في الحضارة العربية منذ ابن خلدون، أم طرأت عليها المستجدات لا سيما مع وجود الثقافات العالمي اليوم، وتبادل المفاهيم والخبرات من ضمن ثورة التواصل والاتصال التي قربت المسافات بين العقول، وأظهرت القواسم المشتركة في مساحات النقاش حول المفاهيم والمصطلحات، والمستجدات وما يكتنفها من حداثة، ومن توافق فكري عليها، أو متناقضات تدفع الباحثين فيها الى مزيد من التمحيص والتفكير.

في مجال علم التاريخ، يعتبر تعريف ابن خلدون (١٣٣٢-١٤٠٦) للتاريخ، آخر التعريفات الدقيقة في الحضارة العربية، وربما يعود إليه الفضل، في نقل هذا العلم، من خلال بتعريفه هذا، من السردية والقصصية الى التحقق والتحقيق، واستهداف الفائدة منه في اكتساب العبر واصلاح الحاضر واستشراف المستقبل. يقول في مقدمته: "فإن فن التاريخ، من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال، وتشد إليها الركائب والرحال، وتسمو الى معرفته السوقة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك والأقوال، ويتساوى في فهمه العلماء والجهال. إذ هو في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول، والسوابق من القرون الأولى. تنمو فيها الأقوال. وتضرب فيها الأمثال. وتطرف بها الأندية إذا غصّها الاحتفال، وتؤدي لنا شأن الخليفة كيف تقلبت بها الأحوال، واتسع للدول فيها النطاق والمجال. وعمرروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، وحان منهم الزوال، وفي باطنه نظر وتحقيق. وتعليل للكائنات ومبانيها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق. فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخلق" ^١ ثم يردف في تعريف علم التاريخ، في القسم المعنون، فضل علم التاريخ: "فن التاريخ، فن عزيز المذهب، جمّ الفوائد، شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا على أحوال الماضي من الأمم، في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياستهم؛ حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا، فهو يحتاج الى مأخذ متعددة، ومعارف متنوعة، وحسن نظر، وتثبت يفضيان بصاحبهما الى الحق، وينكبان به عن المزلات والمغالط؛ لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل، ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران

١- عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، الجزء الأول، تحقيق علي عبد الواحد وافي، الطبعة السابعة، القاهرة: دار نهضة مصر، ٢٠١٤، ص ٢٨٢.

والأحوال في الاجتماع الإنساني، ولا قيس الغائب منها بالشاهد، والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من العثور، ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق"^٢.

ويركز ابن خلدون في هذا التعريف على : ماهية التاريخ، والفائدة منه والغاية التي يصبو إليها. وفي ماهيته يعتبر ابن خلدون أن التاريخ، فن وحرفة، تتطلب الكثير من المهارة والاتقان، ويعكس سير الأشخاص في إطار عمراني، ويبحث في تقلبات الأحوال ونشوء وانهيار الدول على طول الانسياب الزمني الحتمي. وهو ليس مجرد سرد ونقل للأخبار دون تمحيص وتحقيق، ودون الاتيان بالأدلة اللازمة، ودون إعمال التفكير المنطقي في تحليل الأخبار. إذ زود علم التاريخ وإن سماه فنّ، بوجه علمي متلازم مع الشكل الظاهر في تداول الأخبار والأحداث، يتمحور حول النظر والتحقيق والتعليل للكائنات واكتشاف القوانين والمبادئ التي تسيّر عليها الأحداث والتحوّلات التاريخية. وهو نقل التاريخ من البساطة والتسطيح الى التعمق والبحث في الأسباب، واستنتاج القوانين في عمليتي الاستقراء والاستنباط. لذلك اعتبره فرع من فروع الحكمة، فكانت الحكمة والتفكر هي الغاية، فقد أضفى على القصص والسرد، ميزة التفكير في المسببات والأسباب، والاستحالة والامكان، والتباين والتشابه من خلال حشد الأمثلة، وقياس الغائب على الشاهد، والحاضر على الذاهب. وهي ميزة فكرية وتحليلية ممنهجة نقلت عمل المؤرخ من مجرد النقل والتكرار الى ميدان الفلسفة واستنباط القوانين التي تحكم حياة الانسان ضمن إطار دورة العمران. واعتبر ابن خلدون أن الفائدة من التاريخ، تتم في استخلاص العبر في أحوال الدين والدنيا، وفي مقاربة الوصول الى الحق والحقيقة.

أمّا عند السخاوي (١٤٢٧-١٤٩٧) في كتابه "الإعلان بالتوبيخ لمن ذمّ أهل التاريخ": فيبدأ بتعريف التاريخ لغةً، إذ يقول: "التاريخ هو الإعلام بالوقت"^٣. ثم يدخل في تفصيل علم التاريخ اصطلاحاً: "التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال، من مولد الرواة والأئمة ووفاة وصحة وعقل وبدن ورحلة وحج وحفظ وضبط وتوثيق وتجريح، وما أشبه هذا، مما مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم، ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجلييلة، من ظهور مملكة، وتجديد فرض، وخليفة، ووزير، وغزوة، وملحمة، وحرب، وفتح بلد وانتزاعه من متغلب عليه، وانتقال دولة، وربما يتوسع فيه لبدء الخلق وقصص لأنبياء، وغير ذلك من أمور الأمم الماضية، وأحوال القيامة ومقدماتها مما سيأتي. أو

٢- المصدر نفسه، ص ٢٩١.

٣- محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ، ترجمة صالح أحمد العلي، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٦، ص ١٦.

دونها: كبناء جامع، أو مدرسة، أو قنطرة، أو رصيف، أو نحوها، مما يعم الانتفاع به مما هو شائع ومشاهد، أو خفي: سماوي: كجراد وكسوف وخسوف، أو أرضي: كزلزلة وحريق وسيل وطفان وقحط وطاعون وموتان وغيرها من الآيات العظام والعجائب الجسام. والحاصل أنه فن يبحث فيه عن وقائع من حيثية التعيين والتوقيت، بل عما كان في العالم".^٤

ويحدد موضوعات التاريخ بقوله: "وأما موضوعه هو الإنسان والزمان، ومسائله أحوالهما المفصلة للجزئيات تحت دائرة الأحوال العارضة، الموجودة للإنسان وفي الزمان".^٥

ويفصل السخاوي ما يمكن لعلم التاريخ أن يعالج ويبحث من أحوال العمران التي تحدث عنها ابن خلدون، ويعتبر الوقت هو المفتاح الرئيس في البحث التاريخي، وهو المؤثر في ضبط الأحوال، ويجعل سير الشخصيات منطلق البحث التاريخي، ضمن دائرة الحياة الفردية، وما يرافقها في السياق العام من الحوادث الجلية. ولعل هذا التقاطع بين ابن خلدون والسخاوي مرده إلى المظلة المعرفية التي كانت طاغية في ذلك العصر، والتي كانت تتجه إلى تأريخ سير الملوك وسياستهم وما رافقها من حوادث. وهي كتابة تاريخية منضبطة بالتوقيت الزمني، حولية تنتقل على الخط الزمني وما يرافق هذه الوحدات الزمنية من حوادث وأفعال موازية لحياة الشخصية محور السيرة. والسخاوي يدخل التاريخ في إطار أوسع من حياة وموت الدول، ويجعله ضمن الإطار الكوني ونهاية العالم وحتمية يوم القيامة؛ ويقي على علم التاريخ أسيراً للعلوم الشرعية ومساعداً لها، مخالفاً رأي ابن خلدون بتحرير التاريخ، ووضع القواعد الخاصة له، وتصنيف موضوعاته، ورم مساره البحثي ضمن دورة العمران الاجتماعي.

أما الكافيّجي (١٣٨٦ - ١٤٧٤) فعرض تعريفه الخاص اللغوي للتاريخ، ويستعمل عبارة التأريخ بقوله: "التأريخ في اللغة هو تعريف الوقت؛ وفي العرف والاصطلاح هو تعيين وقت لينسب إليه زمان مطلقاً، سواء كان ماضياً أو كان حاضراً أو سيأتي".^٦ وينقل تعريفاً

٤- المصدر نفسه، ص ١٧-١٨.

٥- المصدر نفسه، ص ١٩.

٦- ربط طريف الخالدي في كتابه [فكرة التاريخ عند العرب] التاريخ وكتابه بأربع ملاحظات معرفية كانت كل منها طاغية في عصر يلقي بظلاله على التأريخ ورواده: الحديث (القرن الثالث هـ/التاسع م)-الأدب (من القرن الثاني إلى القرن الرابع هـ/الثامن-العاشر م)- الحكمة (القرن الخامس هـ/القرن الحادي عشر للميلاد)-السياسة (بدءاً من القرن الخامس هـ/بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر م)؛ ويسلط الضوء على نتائج تاريخية ارتبطت بكل منها في فترة تاريخية مخصصة. ويصنف كتابة ابن خلدون تحت مظلة السياسة، فيقول: "ابن خلدون مدين بالكثير للكتابة التاريخية السياسية النزعة ومبادئها... كان ابن خلدون يدرك القوى غير الشخصية الأخطر شأنًا في تشكيل مسار التاريخ..." (ص ٢٨٠-٢٨٢)؛ راجع: طريف الخالدي (١٩٩٧)، فكرة التاريخ عند العرب، بيروت: دار النهار.

٧- محي الدين الكافيّجي، المختصر في علم التاريخ، تحقيق محمد كمال الدين عز الدين، ط١، بيروت: عالم الكتب، ١٩٩٠، ص ٥٣.

آخر: "وقيل التأريخ مدة معلومة بين حدوث أمر ظاهر وبين أوقات ظواهر أخرى"^٨. ولا يحسم الفروقات في التعريفات اللغوية بل يترك للقارئ حسم أمره: "فاختر منها ما كان أحلى عندك وأولى"^٩. ثم يوضح ماهية علم التأريخ: "فهو علم يبحث عن الزمان وأحواله، وعن أحوال ما يتعلق به من حيث تعيين ذلك وتوقيته"^{١٠}. ويتعد وفق هذا التعريف عن ابن خلدون، فيجعل موضوع علم التأريخ البحث عن الزمان وأحواله، وما يتعلق به، معممًا التأريخ ومضفيًا عليه الغموض الشامل؛ وفيما ركّز ابن خلدون والسخاوي على التأريخ السياسي، والأحداث المتلازمة مع تحولات السيرة للفرد موضوع البحث، يخرج الكافيحي عن الدائرة الفردية وحتى الجماعية، ليربط عملية التأريخ بالزمان وتحولاته المبهمة، ويدخل تعريفه الى عالم التوقيت الشمسي والقمرى وتفصيلها؛ أي أدخله في مصنف الوقت والتوقيت، لا دراسة الأحوال الانسانية ضمن إطار الفرد أو الجماعة.

ويفصلّ موضوع التأريخ في مكان آخر في متوالية شرحه لهذا العلم، ويزيد من المسافة التفسيرية بينه وبين ابن خلدون أو السخاوي، فيحصره في الحوادث الغربية. يقول: "وأما موضوعه فهو أمور حادثة غريبة، لا تخلو من مصالح وترغيب وتحذير، وتنشيط وتنشيط، ونصح واعتبار، وبسط وانفعال، بحيث يلاحظ ضبطها بتحرير تحديد، وتقرير تعيين، وتوقيت لغرض صحيح في ذلك، كوقائع متعلقة بالأنبياء والرسل..."^{١١} وبذلك، كان تعريف الكافيحي للتأريخ وعلمه، على مسافة اصطلاحية بعيدة من تعريفات ابن خلدون والسخاوي، وانحصر في تاريخ الأنبياء، والغريب من الحوادث اللاحقة، بالارتكاز على السند القرآني والحديث، في إيجاد الأدلة لصحة الروايات الواردة.

ويبدو أن هذه التعريفات التي اغتنى بها القرن الخامس عشر، بقيت الوحيدة الجامعة لتعريف علم التاريخ وماهيته، حيث ظهرت على الخط الزمني المعرفي الفجوة العلمية في بلاد المشرق العربي ومن ضمنها مصر، وتراجعت الدينامية العلمية الى بداية القرن التاسع عشر، وذلك مع بداية التثاقف مع أوروبا والتلاقح مع علوم النهضة التي انتشرت في مختلف الميادين. فعام ١٩٤٣، كتب حسن عثمان في منهج البحث التاريخي، وعاد في تعريفه الى التعريف اللغوي المتداول منذ خمس قرون، والى خلاصة السخاوي المذكورة سابقاً في ماهية التاريخ^{١٢}.

٨- المرجع نفسه، ص ٥٣.

٩- المرجع نفسه، ص ٥٣.

١٠- المرجع نفسه، ص ٥٥.

١١- المرجع نفسه، ص ٦٥.

١٢- عثمان، حسن، منهج البحث التاريخي، ط ٨، القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٤، ص ١٢.

ويسبر المؤرخ قسطنطين زريق في كتابه "نحن والتاريخ" أغوار ماهية التاريخ مجدداً، ويقول: "السعي لإدراك الماضي البشري وإحيائه... إن غاية التاريخ هي إدراك الماضي كما كان، لا كما نتوهم أنه كان. وكذلك هو ليس تصوير الماضي، كما يجب أن يكون، أو كما نريده أن يكون"^{١٣}. وهو يفصل في الإدراك وكيفيته وموضوعات التاريخ وطرائق التعامل معها.

وبمعنى آخر، حتى بداية التأثير المعرفي بالمظلمات المعرفية الغربية والتي ألفت بظلالها على علم التاريخ في الغرب، بقي التعريف العربي للتاريخ يتمحور حول إدراك الماضي، ونقل صورة منعكسة عنه مقاربة للموضوعية من خلال الوثائق والمصادر الموثوقة بقصد إحيائه، وبهدف الاستفادة من دروس الماضي، واكتشاف الكيفية دون الاغراق بالبنى الاجتماعية وتفسيرها. وبقي الالتباس قائماً في موضوعات الماضي بين سيرة الفرد والجماعة حتى عادت موجة التاريخ الغربي لتؤثر في موضوعات المؤرخين ومناهجهم، ولتوضح المسارات الجديدة لعمل المؤرخ.

من ناحية ثانية، ومقارنةً مع الحضارة الغربية، وعلى طول المسار الغربي الذي اهتم بالتاريخ وغاياته منذ الحضارات القديمة، بدأت تظهر معالم التعريفات الغربية الجديدة للتاريخ وفائده ومناهجه، ليتأثر بها المشرق من خلال حركة الترجمة؛ وكانت أبرز الكتب في هذا المجال النقد التاريخي عام ١٩٦٢، والذي ترجم فيه عبد الرحمن بدوي ثلاث مؤلفات: المدخل الى الدراسات التاريخية للانجلوا (١٨٦٣-١٩٢٩)^{١٤} وسينو بوس (١٨٥٤-١٩٤٢)^{١٥}؛ ونقد النص لبول ماس (١٨٨٠-١٩٦٤)^{١٦}؛ والتاريخ العام لأمانويل كنت (١٧٢٤-١٨٠٤)^{١٧}.

يؤكد لانجلوا وسينو بوس انتماء التاريخ الى طائفة العلوم، ويعرفونه على أنه "علم الوقائع التي تتصل بالأحياء من الناس، في مجتمع خلال توالي الأزمنة في الماضي"^{١٨}. واعتبروا أن الموضوع الحقيقي للتاريخ "هو سلسلة النتائج الواقعية التي أحدثتها الأفعال،

^{١٣} - قسطنطين زريق، نحن والتاريخ، بيروت، دار العلم للملايين، ط٦، ١٩٨٥، ص ٤٩، ٥٧.
^{١٤} - (C.Y.Langlois) مؤرخ فرنسي وأستاذ في مادة التاريخ. وضع أكثر من كتاب في التاريخ الفرنسي والتاريخ العام. ويكيبيديا.

^{١٥} - (C.Seignobos) أستاذ ومؤرخ فرنسي شهير. ومن أشهر مؤلفاته: "تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر. ويكيبيديا.
^{١٦} - كان باحثاً ألمانياً، أسس جنباً إلى جنب مع كارل لاشمان، مجال النقد النصي. درس فقه اللغة الكلاسيكية في جامعتي برلين وميونخ، وحصل على شهادة الدكتوراه في عام ١٩٠٣. في عام ١٩١٠ حصل على تأهيله. وفي عام ١٩٢٠ أصبح أستاذاً كاملاً في برلين. في عام ١٩٣٠ تم تعيينه رئيساً للفقهاء اللغوي الكلاسيكي في جامعة كونينغسبرغ. ويكيبيديا.
^{١٧} - هو فيلسوف ألماني من القرن الثامن عشر. عاش كل حياته في مدينة كونينغسبرغ في مملكة بروسيا. كان آخر الفلاسفة المؤثرين في الثقافة الأوروبية الحديثة. وأحد أهم الفلاسفة الذين كتبوا في نظرية المعرفة الكلاسيكية. ويكيبيديا.
^{١٨} - لانجلوا وسينو بوس، وآخرون، النقد التاريخي، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ط٤، الكويت: وكالة المطبوعات، ١٩٨١: ص أ من المقدمة

والأفعال هي التي ترصد؛ لكن لا يمكن فهمها الا بمعرفة كيفية حدوثها. بل من الصعب أيضاً رواية فعل دون بيان دواعيه"^{١٩}.

وإذا كان هذا التعريف قد أخرج التاريخ من دائرة الجدل حول انتمائه الى الفنون أم الى العلوم، وخالف بهذا تصنيف ابن خلدون المجازي للتاريخ، إلا أنه يتماهى مع السببية الخلدونية والتعليل، والتحليل، وإدراك الغاية من التاريخ. ولعل كلمة فن التي قصدها ابن خلدون، من ناحية حاجة المؤرخ الى الحرفية والاتقان في معاملته العلمية مع الأخبار ونقلها بعد التحقيق والتعليل. ويتقاطع هذا التعريف أيضاً مع السياق الخلدوني في تفسير الأحداث، وقراءتها ضمن إطار عمراني مجتمعي. ويتعمق المؤرخان في تفسير تغير الأحوال، فيعتبران أنها متوالية نتائج الأفعال، والتي غالباً ما تكون مختلفة عن مقاصد فاعليها؛ وهي تقضي على أحوال الحياة القديمة، وتنشئ الجديدة. وتختلف قراءة النتائج حول جميع وقائع الحياة الباطنة، لجهل في قوانينها، ونصيب كل فعل في نتيجة ما من النتائج في حال كثرة الأفعال، "فالتاريخ لا يملك أية عملية لقياس كثرة وقوع ظاهرة وأهميتها، والاحصاءات والمتوسطات الحسابية ليست مقياس"^{٢٠}. ويُدخل المؤرخان تعريفاً أكثر عصرية للتاريخ، فيعتبران "أن التاريخ يصنع من وثائق"^{٢١}، ويفصلان في الكتاب المترجم كيفية التعاطي والتحقق منها في إطار علمي سليم.

ويورد المؤرخ الإنجليزي هرنشو^{٢٢} المعنى اللفظي للتاريخ من خلال ثلاثة تفسيرات:^{٢٣}

- مجرى الحوادث الفعلي أي "الرجال الذين غيروا بأعمالهم مجرى شؤون العالم".

- "التدوين القصصي لمجرى شؤون العالم كله أو بعضه".

- "البحث أو التعلم بواسطة البحث، أو المعرفة التي يتوصل اليها من طريق البحث".

ومن الملفت أن "هرنشو" لا يجعل للتاريخ موضوعاً محدداً، بل يربطه بالبحث واحتمالات وقوع الاهتمام على أي مجال فيه؛ فيحكم أن "لا موضوع له على الاطلاق، هو مجرد طريقة بحث... إن نطاق التاريخ يتسع لجميع الصوالح البشرية"^{٢٤}.

١٩- المرجع نفسه، ص ح من المقدمة.

٢٠- المرجع نفسه، ص يب من المقدمة.

٢١- المرجع نفسه، ص ٦.

٢٢- فوسيه جان كوب هرنشو (١٨٦٩-١٩٤٦): أستاذ التاريخ الوسيط في الجامعات البريطانية. ويكيبيديا.

٢٣- فوسيه جان كوب هرنشو، علم التاريخ، ترجمة عبد الحميد العبادي، القاهرة: سلسلة المعارف، ١٩٣٧، ص ٩.

٢٤- المرجع نفسه، ص ١٤.

وحول المصادر التي يركز عليها، ينقل "هرنشو" عن درويسون (Droysen) قوله:^{٢٥} "ليست الأشياء التي مضت وانقطع وجودها، ولكن الأشياء التي لا تزال موجودة، سواء أكانت روايات عما وقع، أم بقايا أشياء وجدت، أم نتائج أحداث حدثت"^{٢٦}.

ويستمر التدفق الاصطلاحي لعلم التاريخ في أوروبا، وربطه بالعلوم الطبيعية، وجعلها مكافئاً لها. عرّف المؤرخ الأميركي ج. آدمز (١٨٥١-١٩٢٥)^{٢٧} علم التاريخ: "بأنه علم الحقائق الموضوعية التي يتولى المؤرخ معالجتها، وهي الأعمال الماضية التي قام بها الجنس البشري، والتي يحدد حدوثها قوى تعمل وفق قوانين ثابتة، وتمائل في صفاتها، وطرق عملها القوى التي تعمل في فلك العلوم الطبيعية والفيزيائية"^{٢٨}.

وانتقل تعريف التاريخ مع مدرسة الحوليات^{٢٩} ومفهوم التاريخ الجديد الى مستوى ثانٍ؛ "لقد برز مفهوم التاريخ-المسألة (Histoire-Problème) الذي تستثيره مشاغل الحاضر، ولكن من دون خلط للأزمنة، ومن دون قياس ميكانيكي وشكلي بين الحاضر والماضي. إنه تأسيس لوجهة جديدة في الكتابة التاريخية، تحاول أن تحدث قطيعة مع المدرسة التاريخية، أي المدرسة التاريخية التي قدست الوثيقة، وادعت الموضوعية، وغرقت في التاريخ السياسي والعسكري (الحديثي والمؤسسي) والقومي، فكان تأسيس مجلة الحوليات إعلاناً ببدء مدرسة في التاريخ الجديد، رأت أن التاريخ إعادة بناء للماضي وليس إحياءً له، كما كان يراه رنكه وسينووس... وباتجاه فهم هذا الحاضر، وانطلاقاً من مسألة مطروحة"^{٣٠}.

وبذلك أصبح التاريخ يدرس المجتمع بدل الفرد، ولا يستهدف قياس الماضي على الحاضر، وربما إحياء الماضي، بقدر ما يعمل على بناء صورة منعكسة من الماضي؛ "كما

٢٥- يوهان جوستاف دريزن، هو مؤرخ وسياسي ألماني لعب دوراً في حركة توحيد ألمانيا. وعرف بمؤلفه [تاريخ بروسيا السياسي] ١٤ مجلداً. ويكيبيديا.

٢٦- هرنشو، المرجع السابق، ص ١٧

٢٧- كان جورج بورتون آدمز مؤرخاً أمريكياً من العصور الوسطى، قام بالتدريس في جامعة بيل من عام ١٨٨٨ إلى عام ١٩٢٥. وقد لوحظ في أعماله المكتوبة بالإضافة إلى موقعه عام ١٩٠٨ كرئيس للرابطة التاريخية الأمريكية، رثاءه على زحف العلوم الاجتماعية في مجال التاريخ، وهو موقف اعترض عليه فيما بعد جيمس هارفي روبنسون. ويكيبيديا.

٢٨- وجيه كوثراني، تاريخ التاريخ، اتجاهات-مدارس-مناهج، بيروت: المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، ط٢، ٢٠١٣، ص ١٦١

٢٩- أسس مارك بلوخ ولوسيان فيفر مجلة الحوليات عام ١٩٢٩، خلال الأزمة المالية الكبرى من بورصة وول ستريت. أسسوا هذا التحول في التاريخ لدراسة كل ما له علاقة بالإنسان. واهتم المؤرخان ورفاقهم بالمدة الزمنية الطويلة عكس المدرسة المنهجية، وتقوم على الانفتاح على الحقول والميادين كافة، وبذلك أصبح التاريخ يدرس المجتمع بدل الفرد. ويكيبيديا.

٣٠- وجيه كوثراني، المرجع السابق، ص ٢٠٦

مال المؤرخون المنتمون الى هذه المدرسة إلى دراسة تاريخ البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذهنية، بدل التاريخ السياسي الدبلوماسي والوثائق المكتوبة والمعاهدات"^{٣١}.

ويبدو أن هذه المدرسة ما زالت تلقي بظلالها اليوم على الأبحاث التاريخية، وتأثر بها العالم العربي، حيث التحق بركب هذه المظلة المعرفية الجديدة، وبدأ الباحثون بدراسة الاشكاليات التاريخية، والظواهر في بعدها التاريخي، ووضع الأسئلة حول البنى والآليات الاجتماعية في بعدها التاريخي، وصياغات فرضيات علمية بهدف التحقق المنهجي منها، وتتبعها في إطار سليم. من هنا، غدت المناهج الأكثر استخداماً في الدراسات التاريخية، تركز على المنهج الاحصائي التحليلي، وعلى المنهج البنائي في معالجة الاشكاليات التاريخية المطروحة. هذا التوجه الجديد وهذا التحدي على مستوى تعريف التاريخ الجديد، ربما سيبقى طاغياً لفترة في ظل ثورة الاتصالات والتواصل، والثقافة المعرفي المكثف، ريثما تتبلور مدارس جديدة ترتقي بالبحث التاريخي الى مستويات جديدة تغري الباحثين بالغوص أكثر فأكثر في علم التاريخ.

٢. الباحث التاريخي والعلوم المساعدة الجديدة

لا جدال حول أهمية العلوم المساعدة للباحث العلمي في التاريخ، إذ لا بد للمؤرخ من مجموعة تعارف تعينه على إعادة تشكيل الصورة التاريخية المرادة. ويقال أن محترف التاريخ الذي يسعى الى مقاربة الموضوعية في تركيب أحداث الماضي، يبقى بأمس الحاجة الى تلك المعارف المختلفة، ليصبح أحياناً موسوعياً، وإلا أصبح كمن يمارس الغوص بدون المعدات اللازمة لذلك. "ومهنة العالم المحصل أو المؤرخ تشبه، في هذا معظم المهن: فمن المستحيل ممارستها دون أن تكون لدى المرء بضاعة خاصة من المعلومات الفنية لا تغني عنها المواهب الطبيعية ولا المنهج"^{٣٢}.

والعلوم المساعدة البديهية المتفق عليها في كثير من المراجع، ولدى العديد من المؤرخين: اللغات (القديمة، والمعاصرة)، علم الفيلولوجيا (فقه اللغة)، علم الآثار، علم العملات (النميات)، علم الأختام والرنوك، علم الخطوط. وتضاف اليها علوم الجغرافيا، والاقتصاد والسياسة والقانون وغيرها. ووفق هذه المروحة، تطور علم التأريخ في العصور الحديثة، لاسيما مع التأثير بالمظلة المعرفية للتاريخ الجديد، وجرت مزاجية بعض العلوم

٣١- محمد العيادي، المدارس التاريخية الحديثة ومسألة الحدود بين العلوم الاجتماعية، مجلة أمل، العدد ١، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ١٩٩٨، ص ٨٤

٣٢- لانجلوا وسينووس، وآخرون، المرجع السابق، ص ٢٧.

بالتأريخ، فظهرت الديمغرافيا التاريخية، والجغرافيا السياسية ببعدها التاريخي، وتاريخ القوانين وتطورها، والانتروبولوجية التاريخية، وتاريخ الذهنيات، والتاريخ الأنثي، وبتاريخ التاريخ مرتبطاً بكل علوم العصر حتى التطبيقية منها؛ فلكل مستجد منها مقدمة تاريخية توضح السياق، وتتكفل بالربط بين القديم والجديد. ولذلك أطلق جاك لوغوف (١٩٢٤-٢٠١٤)^{٣٣} مصطلح ومدرسة التاريخ الجديد، وأضفى عليه حيوية النمو والتحول بعيداً عن الثوابت المتعارف عليها، واستعاد توصيفاً لمارك بلوخ (١٨٨٦-١٩٤٤)^{٣٤} يقول فيه: "إن التاريخ ليس فقط علم يتقدم، إنما أيضاً علم في سن الطفولة"^{٣٥}. ووفق هذه الرؤية المتبصرة، خرجت دراسة التاريخ من دائرة سير الشخصيات المهمة، وما ترافق مع مسيرتها الفردية من أحداث، الى فلك التحولات العامة في السياق الاجتماعي، فغدت الظواهر موضوعاً للبحث ومثار عمل وتحقق وتمحيص، وارتبطت بمجموعات بشرية، غدت تكتسب الاهتمام ذاته، التي كانت تكتسبها قديماً سير العظماء والقادة والانبياء.

من الجدير ذكره، أن التحولات في الكتابة التاريخية المعاصرة، وظهور المزوجة بين العلوم، أسست لوجود طائفة من المؤرخين، يملكون اختصاصاً ثانياً وربما ثالثاً الى جانب التاريخ، مما حوّلهم الدخول في ميادين بحث تاريخي شتيقة، لم تكن لتكون موجودة في ميادين البحث قبلهم. وربما كانوا الأوائل في سبر أغوار تلك العلوم من الزاوية التاريخية، مما أعطى دفعاً جديداً للتاريخ بعيداً عن السردية البحتة، وسبرت عمليات البحث والكتابة مجاهل غير مطروقة، تعمقت في التعليل، وتجاوزت المؤلف في تحصيل النتائج واكتشاف المعادلات التاريخية والاجتماعية، بل رسمت طريقاً جديداً لعلم التاريخ، فحفّز عدداً من المؤرخين على الخروج من قلاعهم العتيقة وأوراقهم القديمة.

وهكذا، تبعاً لمستجدات العصر، بات لزاماً على الباحث في التاريخ اكتساب مهارات جديدة، والاطلاع على علوم مساعدة جديدة، تعينه في عمله، كي لا يبقى دوره محصوراً في تقليب الأوراق العتيقة، ومراجعة المصادر القديمة، والاطلاع على النتاجات الفكرية أولاً بأول، والتحقق من الوثائق والمخطوطات. إذا ارتبطت هذه العلوم المساعدة الجديدة بترقية دوره، ودفعه الى المواكبة العصرية، ونقل علم التأريخ بين يديه الى مستوى بحثي مترافق مع

٣٣- Jacques Le Goff) عضو في المقاومة الفرنسية ومؤرخ فرنسي. كان عضواً في الأكاديمية الأوروبية، والأكاديمية البولندية للعلوم، وأكاديمية القرون الوسطى في أمريكا. ويكيبيديا.

٣٤- مارك ليوبولد بنجامين بلوك (Marc Léopold Benjamin Bloch) : مؤرخ فرنسي أسس مدرسة الحوليات مع لويس فيفر، وتخصصت في التاريخ الجديد، وأثرت للغاية في التاريخ الاجتماعي الفرنسي. كان حدثاً مثالياً. ويكيبيديا.

٣٥- جاك لوغوف ومجموعة مؤلفين، التاريخ الجديد، ترجمة محمد الطاهر المنصوري، بغداد وبيروت: المنظمة العربية للترجمة، ط١، ٢٠٠٧، ص ٦٩

مستجدات الأبحاث العلمية في الميادين المختلفة. وفي ما يأتي ، بعض العلوم المستجدة التي لا بد منها للباحث في التاريخ.

أ. علوم الكمبيوتر:

يفرض علم الكمبيوتر نفسه على الباحث في التاريخ، إذ دخل كافة ميادين الحياة العلمية والبحثية. ولذلك بات لزاماً على المؤرخ أن يتعرف على تفاصيل هذه التقنية الجديدة، وأن يتقن مهارات العمل على معالج النصوص (Word) لطباعة أبحاثه، وأن يتقن غيره من البرامج التي هي على تماس اليوم مع عمله. وغني عن القول دخول مجموعة من البرامج التي تعنى بالتقميش والتوثيق بشكل رقمي مثل (Zotero) و (Mendely) وغيرها، وتنقل عمل الباحث من مستويات العمل الورقي المربك أحياناً، الى مستويات أكثر دينامية، وأكثر تنظيماً، توفر الجهد والوقت، وتحفظ بيانات الباحث المجمعة بشكل عملي يسهل معه استثمارها في ميدان البحث. هذه البرامج توفر إمكانيات متقدمة في جمع المعلومات، وتنظيمها والبحث في المراجع المختلفة؛ سواءً كانت أوراق ومجلات علمية، وحفظ مواقع على الإنترنت أو صفحات عادية ليست لها علاقة بالبحث العلمي يمكن الرجوع إليها لاحقاً.

كما على الباحث أن يتقن العمل على برامج (PDF) المتعددة، لأنه سيواجه خلال عمله البحثي ضرورة اللجوء الى تحويل ملفاته البحثية الى هذا التنسيق، وارسالها بالصيغة الجامدة الى دور الطباعة والنشر، الى جانب النسخة النصية القابلة للتحريك. كما تساعده هذه التقنية على تمييز تنسيقات المصادر والكتب الرقمية (E-Book) المحملة عن الانترنت، والتي يجب أن تكون موافقة للمطبوع ليتسنى له الاستناد اليها، كما تمكنه من كشف التعديلات المشبوهة أو العرضية فيما لو حصلت على هذه النسخ بهدف التزوير والتغيير. من ناحية ثانية، عليه الاستفادة من هذه التقنية خلال اطلاعه في المكتبات على نسخات المجلات والجرائد القديمة والتي غدت بمعظمها بهذه الصيغة، بدل الميكروفيلم، حيث يمكن تحميلها بدون أية تعقيدات على ذاكرة "فلاش"، أو تحويلها مرفقة الى البريد الالكتروني للباحث.

هذه بعض التقنيات التي ترتبط بعلوم الكمبيوتر والتي لا بد للباحث من الاطلاع عليها، إذ لاغنى له عنها، في عصر استجدت عليه أدوات البحث وأدخلته في ميادين جديدة، فعليه أن يتسلح بصفات المؤرخ، وهو المطلع على العلوم الأخرى في خدمة كتابته التاريخية، غير آبه بالصعاب.

ب. علوم الانترنت:

يلجأ الباحث الى الانترنت، هذا الشريان الذي يزوده بالكثير من المعطيات والبيانات العلمية، وبتدفق هائل لا ينضب. لذلك تفترض الحاجة العلمية أن يكون على بيعة من بعض المهارات التي تخوله إدارة هذا الكمّ الهائل من البيانات وكيفية التعاطي معها. إذا لا بد له من البحث عن عنوان ما، قبل بدء البحث به، ليبيني على ما سلف من الأبحاث، وليتبين طريقه في الجوانب المعالجة، بدل أن يتكرر جهده ويذهب بحثه هدرًا. فكم من الأبحاث ذهبت هباءً بحكم عدم اطلاع أصحابها على ما سبق من نتاجات الباحثين.

بالمقابل، يوفر الانترنت اليوم، امكانية تحميل الكتب بصيغة رقمية، لذا على الباحث التمييز بين الكتب الرقمية الموافقة للمطبوع، وتلك المنسوخة عشوائياً، وكيفية تنزيلها بالشكل السليم، وأرشفتها. وبذلك يمكن للباحث أن يمتلك أضخم المكتبات ووفق الاختصاصات التي يريدتها على كومبيوتره المحمول، وأحياناً على جواله، فتصبح مكتبته في جيبه حيثما ذهب، يستطيع العودة الى ما توفره في لحظات معدودة.

واستطراداً الى أهمية علوم الانترنت، من المفيد للباحث مواكبة هذا العلم، والتعرف على أنواع وموجودات عالم المواقع الالكترونية، والتمييز بين الرسمي والافتراضي المؤقت، ومعرفة الفروقات بين المواقع وأنواعها، والمدونة، ومواقع الدردشة، وصفحات التواصل، ليكون على بيعة في اقتباساته في حال أراد الاقتباس من هذه الواحة المتوفرة اليوم بغزارة، والتمتددة بسرعة الضوء. فالتعرف الى تفاصيل هذا العالم لا بد منه، فالانترنت وسيلة اتصال تسمح بالوصول الى هذه المنصات التي تحتوي البيانات المتعددة بأنواعها، وإذا بقي الباحث التاريخي بمنأى عن هذه المعرفة، ليس غريباً أن نقرأ في أبحاث البعض: قرأت ذلك على الانترنت!

ج. علم التوثيق الحديث وأنماطه (Documentation styles):

يعتبر علم التوثيق من العلوم المساعدة الأساسية في كتابة التاريخ، فالكتابة التاريخية بدون توثيق تفقد قيمتها وتخرج من الدائرة البحثية الى دائرة الروايات الضعيفة. ومنذ العهد النبوي كان هناك عناية خاصة بالتوثيق، لدى تدوين القرآن الكريم، وآلية العرض والمقابلة لتصحيح النص في حال وجدت المفارقات. ثم تطور هذا الاهتمام مع رواية الحديث، وفي المرحلة الأولى ما قبل التدوين، ليظهر علم الجرح والتعديل في تصنيف الرواة بين ثقة وضعيف، ونص الحديث بين مردود ومقبول... وبعد بداية عصر التدوين، ظهرت المصنفات وتزايد الاهتمام بالاسناد والتوثيق لضبط النص ومقاربة حقيقته المروية. ومما نقل عن عبد الله

بن مبارك: "مثل الذي يطلب أمر دينه بلا اسناد، كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم"^{٣٦}. وظهر مفهوم الحديث المتواتر، أو الذي يحتاج الى اسناد، ووضعت قواعد وأسس نقل الحديث والروايات.

اعتنى الكُتّاب كافة وفي مختلف المجالات بالتوثيق، وقاموا بعدة اجراءات للتأكد من صحة المعلومة المنقولة كي يقللوا من هامش الخطأ الى الحد الأدنى. إذ "لم يقتصر أمر التثبيت من صحة المرويات على علماء الحديث، وانما امتد الى مختلف الموضوعات، فقلّدهم علماء اللغة، وعلماء الأدب، وعلماء التاريخ، وغيرهم، فاجتهدوا في رواية كل نقل في علومهم باسناده، كما تراه في كتب المتقدمين السابقين، وطبقوا قواعد هذا العلم عند ارادة التوثيق من صحة النقل في أي شيء يرجع فيه الى النقل"^{٣٧}.

ثم كان العلماء يتوخون الأمانة العلمية في مجالس الاملاء، ويعتمدون آليات العرض والمقابلة والقيام بالتصحيات اللازمة، والسماع والمطالعات وكانت إجازة العلماء بمثابة الاقرار بالتوثيق والاشهاد بصحته. هذه الدقة في نقل العلوم، امتاز بها العرب عن غيرهم وفي كافة العلوم، لتؤسس في العصور الحديثة الى أنماط جديدة من التوثيق تبعاً لكل علم.

وفي العصر الحديث، انتقلت الكتابة شيئاً فشيئاً من هوامش النص، الى الحاشية السفلية، وولدت مع تحقيق المخطوطات وظهور أعمال المستشرقين عدة أنماط من التوثيق والاسناد. ويعتبر ليو فون رانكه (Leopold von Ranke)^{٣٨} من الأوائل الذين نقلوا علم التوثيق الى الحداثة، وضبط علمياً عمليات الاسناد من خلال الحواشي. وصف مايكل بيرنايز أهمية الحواشي في الكتاب الأول لرانكه بقوله: "كل من يستحق قراءة رانكه، لا يمكنه القيام بذلك بدون مراجعة ملاحظاته الفردية. ولكن الجميع يدرك أنه لا يمكن نقل المواد التي تحتوي عليها الحواشي الى متن النص"^{٣٩}.

ومع الوقت تنوعت مدارس التوثيق، وغدت كل جهة أكاديمية أو مؤسسة فكرية، أو مجلة أو دار نشر، تطلب نوعاً محدداً من التوثيق. وبات المؤلفون ومن ضمنهم المؤرخون يميلون الى مدارس توثيق بعينها دون غيرها، ووجدوا انفسهم أمام تحدّ عصري جديد، يتطلب منهم الالمام بمدارس التوثيق المختلفة، المرتبطة بتنوع أماكن نشرهم لنتاجهم العلمي. وفي

٣٦- عابد سليمان المشوخي، أنماط التوثيق في المخطوط العربي، الرياض، ١٩٩٤، ص ٣٨

٣٧- المرجع نفسه، ص ٤٢.

٣٨- مؤرخ ألماني (١٧٩٥-١٨٨٦): عرف بالرجوع الى المصادر الأولى، وضع رانكه معايير للعديد من الكتابات التاريخية اللاحقة، حيث طرح أفكاراً تعتمد على المصادر الأساسية. ويكيبيديا.

39 - ANTHONY GRAFTON, THE FOOTNOTE, A Curious History, HARVARD UNIVERSITY PRESS, Cambridge, 1999, P. 67

خضم هذا التنوع، برزت الملاحظات حول نقاط القوة والضعف لكل مدرسة توثيق، وتطورت أساليبها، وغدا الاهتمام يتمحور حول آخر نسخة يتم إصدارها رسمياً عن جهة التوثيق المعنية. ويمكن تعداد أبرز مدارس التوثيق وأنماطها وتوصيفها المختصر، دون الخوض في تفاصيلها الدقيقة:

١- أسلوب جمعية اللغات الحديثة (MLA Modern Language Association) ^{٤٠} : يستخدم أسلوب (MLA) بشكل شائع في الاستشهاد بمصادر في فنون اللغة والدراسات الثقافية والتخصصات الإنسانية الأخرى؛ مثل: دراسات اللغة، اللغة والأدب، النقد الأدبي، الأدب المقارن، التاريخ، دراسات ثقافية مختلفة. و صدر من هذا النمط حالياً الإصدار الثامن من الدليل ^{٤١}.

٢- أسلوب الجمعية الأمريكية لعلم النفس ^{٤٢} (American Psychological Association)

يغطي أسلوب (APA) جوانب الكتابة العلمية الأكثر صلة في علم النفس والتمريض والأعمال والاتصالات والهندسة. ويستخدم حالياً في الأبحاث التاريخية، والجغرافية، والعلوم السياسية. ويتناول على وجه التحديد إعداد مسودات المخطوطات المقدمة للنشر في مجلة علمية وإعداد مشاريع الطلاب المقدمة في الإطار الأكاديمي. و صدر منه حالياً الإصدار السابع ^{٤٣}.

٣- أسلوب جامعة شيكاغو (Chicago) ^{٤٤}:

يعود تاريخ هذا المنهج إلى مئة عام وقد أعيدت صياغته للمرة الخامسة عشر في سنة ٢٠٠٣، وهو يقوم بتعريف أنظمة التوثيق والاستناد وعرض القواعد العامة لطريقة الاستناد إلى أنواع المصادر. وفي هذا المنهج، يتم التعريف بالكتب والمقالات وسائر المصادر

٤٠- أعمدت الكثير من الأساليب في توثيق المراجع فيما سبق إلى أن نُشر دليل أسلوب أم آل أي (MLA) سنة ١٩٨٥ والذي أصبح لاحقاً مرجعاً عالمياً للكتاب و الناشرين و الباحثين و الطلبة.

<https://libguides.qu.edu.qa/c.php?g=433556&p=2959279>

41 - <https://style.mla.org>

٤٢- جمعية علم النفس الأمريكية هي أكبر جمعية علمية ومهنية للنفسانيين في الولايات المتحدة. وهي كذلك الأكبر على مستوى العالم، إذ تضم ١١٧,٥٠٠ عضو تتوزع صفاتهم بين عالم ومعلم وطبيب عيادي واستشاري وطالب. ويكيبيديا.

43 - <https://apastyle.apa.org>

٤٤- يمتد تاريخ دليل شيكاغو لأكثر من مائة عام ، بدءاً من عام ١٨٩١ عندما فتحت مطبعة جامعة شيكاغو أبوابها لأول مرة.

<https://www.chicagomanualofstyle.org>

المعلوماتية في نهاية الدراسة بالطريقة التالية: المؤلف (المصحح، الجامع، أو المترجم الذي يذكر بدلاً من المؤلف)، تاريخ طباعة الأثر، العنوان (وغالباً ما يذكر العنوان الفرعي الذي يحذف أحياناً). وتضاف في الكتب، مكان النشر والناشر، وفي المقالات اسم المجلة العلمية ورقم الجزء أو الدورة ورقم الصفحة وفي الأغلب رقم النسخة أيضاً. وتدرج في المواد المعلوماتية ما عدا المصادر المطبوعة كالأثار الإلكترونية أو المواد المرئية والسمعية، وسيلة الإعلام التي تعرض هذا الأثر. وتدرج في الأثار الملحقة، المعلومات الاستخراجية مثل «URL» وتاريخ الاستخراج عند الحاجة^{٤٥}.

٤- أسلوب فانكوفر (Vancouver)^{٤٦}:

نظام فانكوفر، المعروف أيضاً باسم النمط المرجعي في فانكوفر أو نظام المؤلف - الرقم، هو نمط اقتباس يستخدم أرقاماً داخل النص تشير إلى إشارات مرقمة في قائمة المراجع. وهو شائع في العلوم الفيزيائية وهو أحد نظامين مرجعيين يستخدمان عادةً في الطب. يتم استخدام نمط فانكوفر بواسطة ميدلاين (MEDLINE)^{٤٧} وبابميد (PubMed)^{٤٨}.

٥- أسلوب توثيق هارفرد (Harvard)^{٤٩}:

هو أسلوب مرجعي في جامعة هارفرد، وهو أسلوب شائع آخر يستخدم نظام تاريخ المؤلف للاقتباسات النصية. ويتكون بشكل أساسي من الاسم الأخير للمؤلفين وسنة النشر (وأرقام الصفحات إذا تم اقتباسها مباشرة) بين قوسين موضوعين داخل النص. إذا لم يكن هناك مؤلف واضح، فسيتم استخدام العنوان والتاريخ. وعلى عكس أنماط الاقتباس الأخرى، لا توجد نسخة واحدة محددة منه، ولا يوجد دليل رسمي صادر بهذا الخصوص عن جامعة هارفرد. لذلك، قد ترى اختلافاً في الميزات مثل علامات الترقيم، والأحرف الكبيرة، والاختصارات، واستخدام الخط المائل.

كما برزت العديد من أنماط التوثيق الى جانب المذكورة، مما يدفع الباحث في التاريخ الى ضرورة الاطلاع عليها، لاسيما وأنه قد يواجه الحاجة اليها في حال نشره لنتاجه في مجلة علمية تعتمد أحد الأساليب المستجدة. وهذا يضعه أمام تحدّد جديد، ويفتح أمامه آفاق توثيق لم

45 - <https://libguides.qu.edu.qa/c.php?g=433556&p=2961279>

46 - https://library.westernsydney.edu.au/main/sites/default/files/cite_Vancouver.pdf

٤٧- هي قاعدة بيانات بيبليوغرافية في علوم الحياة والعلوم الحيوية الطبية. ويكيبيديا.

٤٨- هو محرك بحث مجاني من أجل الوصول إلى قاعدة بيانات ميدلاين من أجل مصادر ملخصات المقالات المتعلقة بالأبحاث الطبية. ويكيبيديا.

49 - <https://guides.library.harvard.edu/cite/guides>

تكن مطروقة، ويحفزه على الاستفادة من الخبرات العالمية، وتطوير الذات، والعمل على ترقية أساليبه البحثية بذهنية المواكبة، والتوازي مع التحديثات العالمية في مجال التاريخ والبحث العلمي ككل.

٣. تحديات النشر في ظل الرقمية

في ظل الثورة الرقمية، والتغيرات المعرفية، غدت المصادر بمتناول الباحث في التاريخ وبوفرة، بنسختها الرقمية الموافقة للمطبوع، وبطباعات متعددة حسب المواقع التي تتولى عملية الاستنساخ الرقمي ونشره. ومع إمكانيات البحث الرقمي، بات الباحث على بينة مما تناولته الأبحاث والكتب حول موضوع معين، مما يساعد على عدم تكرار البحث وضياح الجهد من جهة، كما يمكنه الاستفادة من الجهود البحثية المبذولة من جهة ثانية. من ناحية ثانية، ولتوفر البيانات المعرفية على المواقع المتخصصة، وكثرة وسهولة تناقلها، برزت إمكانية الانتحال الفكري، واستسهل البعض نسخ نتائج الآخرين ونسبتها لأنفسهم. أمام هذه السقطات العلمية، كانت الثورة الرقمية جاهزة لتجاوز هذه العقبة، وبرزت مواقع الكترونية متخصصة تعمل تبيان الاقتباس حسب واقعه، ونسبة الاقتباس، وبالتالي القيمة العلمية الفعلية للبحث المنشور. وهو تحدّي رقمي آخر، يدفع الباحث الى التحريّ أكثر، والتحقق بمصادره، كي لا يقع ضحية اقتباس مُنتحل، أو كي لا يفقد بحثه أو دراسته قيمته العلمية بسبب كثافة الاقتباسات وتكرار ما كان يمكن تجنبه من أجل الوصول الى أصالة البحث والمحافظة على الجدوى منه.

ينجز الكثير من الباحثين اليوم، عمله بشكل متقن، ويضيف قيمة معرفية على التراكم البحثي في مجال معين، غير أنه يقوم بالنشر دون الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي طاولت مجالات النشر، فيضيع جهده هدرًا ولا تصل نتائج بحثه الى المكان المقصود، بل تذهب الجدوى الى طيات الأوراق القديمة دون أن تلقى التأثير العلمي المطلوب في المجتمع المعرفي. ويعود السبب الى عدم الخبرة في اختيار المجلة العلمية، وعدم الالتفات الى حجم قرائها، وهل لها نسخة الكترونية أم لا، والى كونها محكمة أم غير محكمة، والى شرعية انتمائها الى مؤسسات نشر تلاحق معامل التأثير (Impact Factor) التي تتركها. بل إن بعض الباحثين، نتيجة الاغراء الرقمي، وبعد نشر الدراسة العلمية في مجلة ورقية، يسارع الى نشر البحث على مدونة رقمية بسيطة، أو على صفحة فايسبوك، أو على موقع دردشة، بحجة عدم توفر النسخة الرقمية للمجلة، وهو سلاح ذو حدين: يسهم في نشر نتاجه والإعلام عنه، ولكن في المكان غير المناسب مما يفقده الجدوى العلمية والأكاديمية فيما لو نُشر رقمياً في

المنصات المحكّمة، ويخسر من ناحية أخرى الجدوى من النشر الورقي، وما يمكن أن يغطي من مصاريف الجهد العملي والتكاليف التي بذلت لانجاز البحث.

لذلك على الباحث التاريخي اليوم أن يكون على دراية أولاً بمعامل التأثير وقواعد البيانات المعتمدة التي تصدرها. وقد تم ابتكار معامل التأثير من قبل إيجين جارفيلد مؤسس المعهد العلمي للمعلومات (ISI)، وتقوم بعض المؤسسات حالياً مثل "سكوبس" وClarivate) بالحساب الإحصائي لمعاملات التأثير بشكل سنوي للمجلات العلمية المحكمة المسجلة عندها، ونشرها في ما يعرف بتقارير الاستشهاد بالمجلات الأكاديمية. وتعكس معامل التأثير مدى أهمية المجلة العلمية ضمن مجال تخصصها البحثي، من حيث ارتفاع وانخفاض نقاطها. كما تبرز أهميتها من خلال مدى الاستثمار العلمي للأبحاث الجديدة المنشورة فيها، ونسبة الاستشهادات بها.

من ناحية أخرى، من الأهمية بمكان أن يكون الباحث على دراية فيما يفعل في حال النشر، وأن يأخذ بعين الاعتبار الأمور الآتية:

- أن يحسن الباحث اختيار المجلة المختصة لنشر بحثه^{٥٠}، وأن يكون النشر في مجلة محكّمة، ويُستحسن أن تكون مصنفة ضمن "تومسون رويترز" (Thomson Reuters Corporation)^{٥١} و"سكوبس" (Scopus)^{٥٢}. وتعمل قواعد البيانات هذه على الملاحقة الرقمية للنتائج العلمية من زاوية متابعة المؤشرات الإحصائية ودراسات تحليل الاستشهادات (الاقتباسات) المرجعية (Citation Analysis)، للدوريات العلمية الصادرة باللغتين الأجنبية والعربية. وتنشر التقارير السنوية لتقييم المؤسسات العلمية والتعليمية والبحثية وفق انتاجية العاملين بها ونسبة الاستشهاد بأعمالهم المنشورة وهو ما عرف بمعامل التأثير.

- أن يدقق الباحث قبل النشر في صدقية المجلة، وحقيقة التحكيم، وموثوقية الرقم التسلسلي المعياري الدولي، وهل هو شرعي أم افتراضي وهمي. ففي السنوات الأخيرة،

٥٠- هناك مواقع متخصصة على الانترنت تساعد الباحث على اختيار المجلة المناسبة لبحثه.

٥١- قاعدة بيانات للأبحاث المنشورة في المجلات العالمية للعلوم والعلوم الإنسانية. كما يوجد به قاعدة بيانات للمجلات في مجالي العلوم والعلوم الإنسانية ومعامل تأثيرها. ويقدم (Journal Citation Reports) معلومات إحصائية ومعامل تأثير المجلات الذي يساعد الباحثين لمعرفة أفضل المجلات لكل تخصص. وكانت تدير شبكة العلوم (Web of Sciences) وهي خدمة للمؤشرات العلمية القائمة على الاشتراكات في شبكة الإنترنت. ويديرها حالياً (Clarivate Analytics) منذ ٢٠١٧، وتوفر خدمات شاملة في مجال البحث في الاقتباسات والاستشهادات. ويكيبيديا.

٥٢- قاعدة بيانات للأبحاث المنشورة في المجلات العالمية للعلوم والعلوم الإنسانية منذ عام ١٩٩٥، تحتوي على ملخصات ومراجع من مقالات منشورة في مجلات أكاديمية محكمة. وتغطي تقريبا ٢٢ ٠٠٠ عنوان من أكثر من ٥ ٠٠٠ ناشر، منها ٢٠ ٠٠٠ مجلة يتم تقييمها بواسطة خبراء في التخصصات العلمية والتقنية والطبية والاجتماعية. ويكيبيديا.

استغلت بعض دور النشر حاجة الباحثين للنشر في المجلات العلمية الدولية، فأنشأت مواقع لمجلات وهمية على شبكة الإنترنت بمسميات مرموقة، بهدف جذب أكثر عدد ممكن من الضحايا للنشر لديهم مقابل مبالغ مالية باهظة، ما يعرف بالنشر الاستغلالي (Predatory Publishing). من هنا أهمية التدقيق في مصداقية وشرعيتها قبل التورط بنشر أي بحث فيها وهناك مواقع متخصصة في وضع لائحة بالمجلات الوهمية لمساعدة الباحثين على تجنب الوقوع في فخ النشر العبثي.

-اختيار التوقيت المناسب للنشر الرقمي، وعدم الالتفات الى النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يكفي وضع عنوان البحث وتاريخ نشره ورقياً، واسم المجلة العلمية مكان النشر، وذلك بهدف التسويق للبحث والدراسة، والإعلان عنه، وتشجيع القراء على التوجه لهذه المجلة. وهذا جزء من الجدوى الاقتصادية للدراسة، والتي تترافق مع الجدوى العلمية، إذ لا غنى عن التمويل من أجل استمرارية الأبحاث، لاسيما في العالم العربي، حيث محدودية التمويل البحثي مقارنة مع الغرب المعرفي. فعلى الباحث أن يمول نفسه بنفسه بالمبدأ، في غياب التمويل المرضي من المؤسسات الأكاديمية أحياناً، أو مراكز الدراسات المتخصصة على قلة عددها.

من هنا، تفترض المستجدات التي دخلت على عامل النشر اليوم، من الباحث أن تتكون لديه استراتيجية نشر، وعدم الركون الى النشر التقليدي فحسب، على الرغم من وجود بعض المجلات العلمية القيمة التي لم تحصل بعد على براءة الدخول الى قواعد البيانات المذكورة. ومن المهم جداً أن يأخذ بعين الاعتبار الاستثمار المعرفي لدراسته، من خلال احصاءات قواعد البيانات المذكورة، والتي تعطي رسوم بيانية واضحة لحجم الاستفادة من الدراسات، وبمعنى آخر ترسم المسار الاحصائي للتلاقح الثقافي من خلال الاقتباسات.

كما على الباحث أن يكون أيضاً على دراية بالمواقع الالكترونية التي تعنى بالملكية الفكرية ومكافحة الانتحال، مثل موقع (TURNITIN)^{٥٣}، لكي يكون على بينة من أصالة الأبحاث والدراسات الحديثة التي يستند اليها في بحثه، وبذلك يتجنب الوقوع في تكرار الاقتباس غير الشرعي أو الانتحال (Plagiarism) فيما لو وجد، وفي التحكم بكم الاستلال الشرعي في المحتوى البحثي؛ وبذلك يقيم أعماله أيضاً ليدرك نسبة الاقتباسات العلمية التي

٥٣- هو موقع أمريكي يقدم الخدمة للطلاب والباحثين من أجل تأكيد أصالة كتابة البحث ومنع السرقات العلمية والتأكد مما يسمى (نسبة الاستلال). انشأت هذه الخدمة منذ سنة ١٩٩٧ م وتشتري غالب الجامعات الرصينة خدمة الاستفادة من هذا الموقع لبتاح مجاناً للطلبة والأساتذة على السواء. ويكيبيديا.

استند إليها، والتأكد من نزاهة بحثه، والقيمة المعرفية له، ومقاربة البحث للأصالة التي يتوخاها في عمله.

٤. أهمية وجدوى الأبحاث التاريخية المعاصرة

كانت مقاربة الحقيقة ولا زالت تعتبر الغاية التي يستهدفها البحث التاريخي. وبقدر ما ينجح الباحث في التركيب التاريخي للصورة المنعكسة من الماضي من خلال مصادر بحثه، بقدر ما يكون قارب الموضوعية وأصاب الغاية من عملية التأريخ لموضوعه. هكذا كانت البداية لدى كبار المؤرخين في الحضارة العربية. ولكن العصور الحديثة بما فيها من متغيرات أدخلت بعداً جديداً لأبحاث ومنها الأبحاث التاريخية، نقلته من مجرد القصص والسرد، والاحياء، والقياس على الماضي، والعلم بالكيفيات، التوغل أكثر في دراسة الاشكاليات الحديثة، ومعالجتها في البعد الزمني الماضي، وفق مناهج علمية دقيقة، واستهدافاً لنتائج مختلفة عما عهده الباحثون في التاريخ، والغارقون في الوثائق والسجلات القديمة.

قديمًا، قال ابن الجوزي (١١١٦-١٢٠١م) في مقدمة مصنفه: "وللسير والتواريخ فوائد كثيرة أهمها فائدتان: إحداهما: أنه إن ذكرت سيرة حازم ووصفت عاقبة حاله، علمت حسن التدبير واستعمال الحزم، وإن ذكرت سيرة مفراط ووصفت عاقبته، خويت من التفريط، فيتأدب المتسلط، ويعتبر المتذكر، ويتضمن ذلك شذو صوارم العقول، ويكون روضة للمتنتزه في المنقول والثانية: أن يطلع بذلك على عجائب الأمور وتقلبات الزمن، وتصاريق القدر، والنفس نجد راحة بسماع الأخبار"^{٥٤}.

وفي فائدة التاريخ أيضاً، يقول ابن الأثير (١١٦٠-١٢٣٣): "ولقد رأيت جماعة ممن يدعي المعرفة والدراية، ويظن بنفسه التبحر في العلم والرواية، يحتقر التواريخ ويزدريها، ويعرض عنها ويلغيها، ظناً منه أن غاية فائدتها إنما هو القصص والأخبار، ونهاية معرفتها الأحاديث والأسمار، وهذه حال من اقتصر على القشر دون اللب نظره... ومنها أن الملوك ومن إليهم الأمر والنهي، إذا وقفوا على ما فيها من سيرة أهل الجور والعدوان ورأوا مدونة في الكتب يتناقلها الناس فيرويها خلف عن سلف، ونظروا إلى ما أعقبت من سوء الذكر، وقبيح الأحداث، وخراب البلاد، وهلاك العباد، وذهاب الأموال، وفساد الأحوال، استقبحوها، وأعرضوا عنها واطرحوها. وإذا رأوا سيرة الولاة العادلين وحسنها، وما يتبعها من الذكر

٥٤- عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا، الجزء الأول، ط٢، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٥، ص ١١٧.

٥٥- عز الدين أبي الحسن الجزري الموصلي المعروف بابن الأثير الجزري، مؤرخ عربي كبير، عاصر دولة صلاح الدين الأيوبي، ورصد أحداثها وبعد كتابه الكامل في التاريخ مرجعاً لتلك الفترة من التاريخ الإسلامي. ويكيبيديا.

الجميل بعد ذهابهم، وأن بلادهم وممالكهم عمرت، وأموالها درت، استحسنوا ذلك ورغبوا فيه، وثابروا عليه وتركوا ما ينافيه هذا سوى ما يحصل لهم من معرفة الآراء الصائبة التي دفعوا بها مضرات الأعداء، وخلصوا بها من المهالك، واستصانوا نفائس المدن وعظيم الممالك، ولو لم يكن فيها غير هذا لكفى به فخراً..."^{٥٦}

وبالنسبة لابن خلدون، لا يخرج من سبقه في إدراج فائدة التاريخ الأولية، فيعتبر فائدة الاقتداء من التاريخ من الأهمية بمكان، بالنسبة لما يستهدفه المؤرخ من عمله. ولكنه يضيف إليه، القياس وتعليل للكائنات واكتشاف المبادئ العامة ونواميس الطبيعة، وربما التفكير في أنماط الدورة العمرانية في نشأتها وهبوطها، والعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها وهي من مكونات التأريخ وعمل الباحث المضمي بعيداً عن سطحية السرد، وتركيب الوقائع المنعكسة من أخبار الماضين. لذلك اعتبر ابن خلدون أن التاريخ أصيل في الحكمة عريق، يقيس بها الحاضر بالذاهب، لتجنب الوقوع في خطأ مشابه، ولرسم مسار في المستقبل يتجنب فيها المعثر مزلة القدم.

وكلما تقدمنا في الزمن، ربما تضيع البوصلة لدى بعض الباحثين العرب، ويختلط الأمر والغاية من التاريخ. تقول ميمونة ميرغني: "نحن لا ندرس أحداث التاريخ لكي نصل الى قوانين، إذ إن الوقائع التاريخية لا تتكرر (التاريخ لا يعيد نفسه)، ولذا فإن معرفتنا بها من أجل أخذ العظة والعبرة، وليس من اتخاذها مثلاً، واستتباط كل الذي طبق في زمن ما..."^{٥٧}

وهذه الفائدة من جلاء صورة الماضي، والاعتبار لقياس الحاضر ورسم طريق المستقبل، كانت جلية في نظرة الفلاسفة الى التاريخ، ويتصور البعض منهم إمكانية تكرار حوادث مشابهة للماضي. يقول تمستوكليس (Themistocles)^{٥٨}: "العلم الدقيق بحوادث الماضي قد يفيد، لأن من المحتمل أن يحدث في المستقبل شيء من قبيل ما حدث في الماضي"^{٥٩}. كما كانت فكرة استخلاص العبر، والنظم التي تحكم العلاقات الانسانية، وغيرها من المعادلات الاجتماعية، الشغل الشاغل للغرب في نهضته وما بعدها.

٥٦- عز الدين أبي الحسن الجزري الموصلي المعروف بابن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ، مراجعة أبو صهيبي الكرمي، الأردن، السعودية: بيت الأفكار الدولية، ص ١٢ من مقدمة المؤلف.

٥٧- ميمونة ميرغني، دراسات في منهجية البحث التاريخي، الامارات: دار الخليج، ٢٠١٧، ص ١٥.

٥٨- ثيمستوكليس هو سياسي وقائد بري وبحري يوناني. كان ثيمستوكليس أحد أبرز الزعماء اليونانيين. كان شجاعاً، قوي، وداهية، ومخادعاً، وماهراً في الحرب والسياسة. ويكيبيديا.

٥٩- فوسيه جان كوب هرنشو، المرجع السابق، ص ٣٠

وفي نهايات العصور الوسطى، كتب ميكيافيللي (١٤٦٩-١٥٢٧م)^{٦٠} من ضمن نصائحه للأمير: "على الأمير أن يقرأ تاريخه، ويدرس أعمال الرجال العظماء، ليرى كيف كانوا يتصرفون في الحرب، ويدرس أسباب انتصاراتهم ومسيبات هزائمهم، حتى يستطيع أن يسير على درب المظفرين، ويتحاشى أن يلقي هزيمة تماثل هزائم المقهورين منهم"^{٦١}.

وبالتقدم زمنياً في العصور الحديثة، غدت فائدة التأريخ واضحة في الغرب الأوروبي بين مؤرخي هذا العصر، إذ تلازمت لديهم الكتابة التاريخية بالدقة والموثوقية، وترافقت مع التعمق في دقائق الأمور، وتفصيل الموضوع، وبناء الصورة الشاملة من خلال التحليل والتعليل. ويمكن الانتهاء الى قول الأستاذ بينيدتو كروتشه (١٨٦٦-١٩٥٢م)^{٦٢}: "أن كل من يحمل بحق لقب مؤرخ، هو فيلسوف، أراد لك أم لم يرد"^{٦٣}.

ويعتبر "هرنشو" أن الفترة المظلمة التي ألفت بظلالها على التأريخ خلال العصور الوسطى، وسيطرة رجال الكنيسة على عملية الكتابة السردية التي انحصرت ببعض الحوليات، استنظلت بمظلة الخرافات والأساطير، واعتبر أن فترة ألف عام تمّ محوها من تاريخ أوروبا. ويلحظ تقدماً ملحوظاً في تأريخ العهد الأخير من العصور الوسطى، اعتبره "ناشناً الى حد بعيد عن تأثير الحضارة العربية التي شملت العالم الاسلامي في ذلك الزمان. لقد تماسست النصرانية والاسلام في الأرض المقدسة وما يجاورها، وفي صقلية، وجنوب ايطاليا، والاندلس، ولم يكن هذا التماس بحال من الأحوال عدائياً، لا في جملته، ولا في نفس الأساس الذي قام عليه"^{٦٤}. ويشرح الانبهار الأوروبي بمقدمة ابن خلدون الذي اعتبره البعض مثل فلنت (R.Flint)^{٦٥} أنه واضع علم التاريخ.

ومع دخول التطورات لاسيما الرقمية منها في علوم العصر، تحولت الأبحاث التاريخية الى مادة استثمار معرفية ذات قيمة عالية، توليها الدول الاهتمام اللازم، وتضع لها الموازنات، وترسم لها الاستراتيجيات. وغدت لها مراكز متخصصة في البحث والانتاج والنشر والتمثير المعرفي دون هوادة. إذ تستثمر العديد من الدول اليوم في ميدان الأبحاث، على المستويات

٦٠- نيكولو دي برناردو دي ماكيافيللي (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli): ولد وتوفي في فلورنسا، كان مفكراً وفيلسوفاً سياسياً إيطالياً إبان عصر النهضة. أصبح مكيافيللي الشخصية الرئيسية والمؤسس للتنظير السياسي الواقعي، والذي أصبحت فيما بعد عصب دراسات العلم السياسي. أشهر كتبه على الإطلاق، كتاب الأمير. ويكيبيديا.

٦١- نيكولو ماكيافيللي، كتاب الأمير، ترجمة أكرم مؤمن، القاهرة: مكتبة ابن سينا، ص ٧٩

٦٢- Benedetto Croce) كاتب إيطالي كتب في التاريخ والأدب والفلسفة، ومن أهم مؤلفاته نظرية وتاريخ التأريخ.

٦٣- فوسيه جان كوب هرنشو، المرجع السابق، ص ١٥.

٦٤- المرجع نفسه، ص ٤٧.

٦٥- روبرت فلنت (١٨٣٨-١٩١٠): هو عالم دين وفيلسوف إسكتلندي، وكانت له كذلك عدة مساهمات في علم الاجتماع. ويكيبيديا.

كافة، من العلوم التطبيقية الى العلوم الانسانية، لأنها تعتبر أن الكلفة التي تسخرها بالملايين على مراكز الأبحاث سوى تترد اليها بالمليارات فضلاً عن التنمية البشرية التي سترتقي من خلال الأبحاث، وعن الحفاظ على مركز متقدم في تطوير الدراسات والأبحاث في الميادين المختلفة بين الأمم. فالانسان بطبعه فرداً أو جماعةً، لديه تلك النزعة للارتقاء، ولاثبات الذات، ولإظهار قدرته المتفوقة بين الأقران. من هنا، تعتبر مراكز الأبحاث اليوم، من السمات البارزة للدول المتفوقة، أو تلك التي تسعى للنمو واثبات وجودها العالمي، صغرت هذه الدول أم كبرت.

وفي خضم هذا التنافس العالمي المحموم، قد يتسأل المرء، ما هو موقع العالم العربي اليوم في ميدان الدراسات والأبحاث؟ وهل تتوفر ثقافة الاستفادة من مراكز الأبحاث والى أي مدى؟ كما يستدرج هذا التساؤل، سؤال آخر: هل هناك اهتمام رسمي بالأبحاث والدراسات الانسانية ولاسيما التاريخ، والى أي مدى يُستفاد من جدوى هذه الأبحاث؟

حسب تقرير برنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنية (TTCSP)^{٦٦} لعام ٢٠٠٨، شهدت التسعينات من هذا القرن بداية الطفرة لدى الدول المتقدمة باتجاه الاستثمار في مراكز الأبحاث والاستفادة منها على مستوى صناعة القرار، والتطوير والتنمية في مختلف الميادين. ووفق التقرير بلغ عدد مراكز الأبحاث عام ٢٠٠٨، ٥٤٦٥ مركزاً، تقاسمت فيها الولايات المتحدة الأميركية (١٨٧٢ مركزاً- ٣٤%) مع أوروبا الغربية (١٢٠٨ مركزاً- ٢٢%) أكثر من نصف مراكز الأبحاث والدراسات في العالم. وكانت حصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالمياً حينها ٤% أي ٢١٨ مركزاً. وتوزعت المراكز على الدول التي أحتوت على أكثر من ١٠ مراكز على الشكل التالي: مصر (٢٣)-إيران (١٢) - العراق (١٥) - الأردن (١٣) - لبنان (١١) - فلسطين (١٧) - تركيا (٢١)؛ فيما ضمت إسرائيل ٤٨ مركزاً^{٦٧}.

وعام ٢٠١٩، بلغ عدد مراكز الأبحاث في العالم ٨٢٤٨ مركزاً، توزعت على الشكل الآتي^{٦٨}:

٦٦- هو برنامج غير ربحي في جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا ، بنسلفانيا. تم تأسيس TTCSP في معهد أبحاث السياسة الخارجية عام ١٩٨٩. مدير البرنامج هو جيمس ماكجان. يُجري البرنامج بحثاً حول معاهد السياسة حول العالم ، ويحتفظ بقاعدة بيانات لما يقرب من ٦٣٠٠ مركز أبحاث من جميع أنحاء العالم. ويكيبيديا.

67 - TTCSP 2008 Global Go To Think Tank Index Reports; Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP); James G. McGann; University of Pennsylvania; 12-2008

68 - TTCSP 2019 Global Go To Think Tank Index Reports; Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP); James G. McGann; University of Pennsylvania; 1-27-2020

المنطقة	عدد مراكز الفكر
أوروبا	٢٢١٩
أميركا الشمالية	٢٠٥٨
آسيا	١٨٢٩
جنوب ووسط أميركا	١٠٢٣
جنوب أفريقيا	٦١٢
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	٥٠٧
المجموع	٨٢٤٨

والملفت في التقرير، استقرار عدد مراكز الولايات المتحدة على ١٨٧٢ مركزًا، مما يؤكد عراقية هذه المراكز ودورها، فيما بدأ الاهتمام العربي يظهر من خلال ازدياد عدد مراكز الأبحاث في الشرق الأوسط الى ٥٠٧ مراكز، وتوزعت وفق الجدول الآتي^{٦٩}:

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا							
الجزائر	٩	اسرائيل	٦٩	عمان	٣	تركيا	٤٨
البحرين	١٣	الأردن	٢٨	فلسطين	٣٦	الامارات	١٥
قبرص	٦	الكويت	١٦	قطر	١٥	اليمن	٢٧
مصر	٣٩	لبنان	٢٨	السعودية	١٠	العراق	٣٢
إيران	٦٤	ليبيا	٣	سوريا	١٠	المغرب	١٥
تونس	٢١						

وتجدر الإشارة الى الاهتمام المتزايد لمراكز الأبحاث في الخليج العربي، مثل السعودية (١٠)، قطر (١٥)، الامارات العربية المتحدة (١٥)، الكويت (١٦)، عمان (٣)، البحرين (١٣)، اليمن (٢٧)؛ هذا مع ازدياد واضح لعدد مراكز الأبحاث في الدول التي سبق ذكرها عام ٢٠٠٨، مثل لبنان (٢٨)، فلسطين (٣٦)، الأردن (٢٨)، مصر (٣٩)، سوريا (١٠)، ايران (٦٤). فيما ضمت اسرائيل ٦٩ مركزًا.

يبقى السؤال الى أي مدى هناك توازن بين المراكز التي تعنى بالعلوم الانسانية وتلك التي تهتم بالعلوم التطبيقية؟ وهل يتبنى صانعو القرار السياسي الدراسات الصادرة عن هذه المراكز، فيما تحتل دراسات المراكز الاستراتيجية قمة الهرم في اهتمام صانعي القرار في دول الشمال من الكرة الأرضية؟

في التصنيف العام لأفضل مراكز الأبحاث، تحتل إسرائيل المركز الأول ضمن إطار الشرق الأوسط وفق التقرير، عبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (Institute for National Security Studies)، يليها لبنان عبر مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ثم مصر عبر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تليها قطر مع مركز الجزيرة للدراسات. وهذا الترتيب إن دل على شيء، دل على متطلبات الجهد المطلوب للتطوير في مراكز الأبحاث العربية وإيلائها الاهتمام اللازم^{٧٠}. إذ يبدو الاهتمام نسبي ويختلف حسب الدول في العالم العربي، ولا يمكن تعميم أي نتيجة في هذا الصدد. غير أنه يمكن أخذ صورة عامة عن هذا الاهتمام من خلال مراقبة نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية، وما يدل عليه من اهتمام؛ يورد عبد القادر محمد عبد القادر^{٧١} ملخصاً عن الإنفاق على الأبحاث: "على مستوى العالم سنوياً حوالي ٢,١ ٪ من دخله الوطني أي حوالي ٥٣٦ مليار دولار، ويقدر حجم إنفاق الولايات المتحدة وأوروبا ما نسبته ٧٥٪ من الإنفاق العالمي، حيث يصل إلى ٤١٧ مليار دولار، كما يصل حجم إنفاق الولايات المتحدة لوحدها ١٦٨ مليار دولار أي ٢٤٪ من إجمالي الإنفاق العالمي، ثم يتوالى بعد ذلك ترتيب دول العالم المتقدم: ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، كندا، ليكون مجموع ما تنفقه هذه الدول أكثر من ٤٢٠ مليار دولار. كما حرصت معظم دول العالم المتقدمة إلى زيادة ميزانية البحث العلمي، حيث بلغت ميزانية الاتحاد الأوروبي للبحث العلمي خلال الفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٠م، حوالي ٣٠٠ بليون يورو، كما ارتفعت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الصين مؤخراً إلى ما يقارب من ٢,٥ بالمائة من إجمالي الإنفاق القومي، ... أما باقي دول العالم بما فيها الدول العربية، فلا يتجاوز إنفاقهم على البحث العلمي أكثر من ١١٦ مليار دولار. وهذا المبلغ ليس للوطن العربي فيه سوى ٥٣٥ مليون دولار، أي ما يساوي ١١ في الألف من الدخل القومي لتلك البقية من العالم"^{٧٢}.

ويعتبر عبد القادر أن الإنفاق المذكور عربياً، يأتي بمعظمه من القطاع الحكومي، فيما لا يسهم القطاع الخاص إلا بجزء يسير من الإنفاق. وربما لغياب الاستراتيجية والرؤية الاستثمارية للأبحاث العلمية والجدوى منها؛ إذ يبلغ حوالي ٨٠٪ من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير مقارنة بـ ٣ ٪ للقطاع الخاص، و١٧٪ من مصادر مختلفة.

70-TTCSP 2019 Global Go To Think Tank Index Reports; P.106

٧١- د. عبد القادر محمد عبد القادر: أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات - جامعة بنها، مصر- جامعة ظفار- سلطنة عمان.

٧٢- عبد القادر محمد عبد القادر، البحث العلمي في الوطن العربي: الواقع ومقترحات التطوير، مجلة آراء، ١١ تموز/يوليو ٢٠١٩: الرابط الإلكتروني:

<https://araa.sa/index.php?view=article&id=4716:2019-07-11-09-03-35&option=com_content>

وذلك على عكس الدول المتقدمة حيث تتراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي ما بين ٧٠٪ و ٥٢٪، مما ينعكس بشكل سلبي على البحث العلمي في الوطن العربي نتيجة عدم قدرة الحكومات العربية على الإنفاق على البحث العلمي بشكل كاف".^{٧٣}

هذا الضعف بالاهتمام أرسى ظاهرة هجرة العقول العربية والتي استفاد منها الشمال بشكل حاسم على كافة الأصعدة، مقابل التراجع في رؤى استثمار المعرفة، والاستناد الى مراكز الأبحاث في وضع خطط التطوير وتنفيذها، ونتاج نهضة متوازية بين كافة الدول العربية. فغياب السياق المحفز، وغياب الطمأنينة العلمية في عدد من الدول العربية، دفع العلماء والباحثين الى أحضان مراكز الأبحاث الغربية، حيث التقدير المعنوي والمادي. وغني عن الذكر، ما لهذا الخلل من تأثير على مستوى توطن المعرفة في العالم العربي، وأثر الأبحاث العربية المنشورة في العالم، ومدى القدرة على التنافس مع دول الجوار من خلال معامل التأثير، والاحصاءات الرسمية حول دراسات مراكز الأبحاث.

ضمن هذا السياق البحثي، من المهم لفت النظر أن العلوم الانسانية تلقى الاهتمام نفسه كالدراسات التطبيقية الأخرى في العالم، في حين يعتقد البعض بخرابة بموت العلوم الانسانية في العالم العربي. فمثلاً، حازت مؤسسة بروكينغز (Brookings Institution) على المركز الأول في تقرير (TTCSP) وهي مؤسسة فكرية أمريكية مقرها في واشنطن في الولايات المتحدة. وهي واحدة من أقدم مؤسسات الفكر والرأي، وهي تقوم بإجراء الأبحاث والتعليم في مجال العلوم الاجتماعية، وفي المقام الأول تهتم بالاقتصاد، والسياسة الحضرية، والحكم، والسياسة الخارجية، والاقتصاد والتنمية في العالم. ويعتبر هذا ملفت للنظر. فيما تحصد مراكز تعنى بالاقتصاد، والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية المراكز الأولى.^{٧٤}

ولا جدال أن الأبحاث التاريخية في هذا الميدان، تلقى الاهتمام العميق في الدراسات كافة. فالعلوم نتاج معرفي انساني، ولا بد من التأسيس التاريخي لكل مستجد. يقول قسطنطين زريق: "كل مشكلة من المشكلات التي تعترض الانسانية في هذه الفترة الحاسمة من حياتها، لها جذورها واسبابها المغروسة في التراث الذي تسلمته من الأجيال السابقة... وأية معالجة صحيحة للقضايا الكبرى التي تجابهها الانسانية اليوم، يجب أن تستند الى معرفة تاريخية

٧٣- المرجع نفسه.

شاملة المدى بعيدة الغور، معرفة تثير الأسئلة الأساسية عن واقع المدنية الحديثة وعن كيفية تكون هذا الواقع"^{٧٥}.

خاتمة غير مألوفة: محاولة تفسير للحقيقة التاريخية.

يُطرح مفهوم الحقيقة التاريخية ومقاربتها في هذا العصر، وهل هو وهم أم واقع؟ وهي عبارة تطرح بشكل دائم لتنوع الدراسات وربما حول موضوع واحد، مما ينتشر الكثير من الجدل والشك عند البعض، ومن النقد ومن النقد المضاد. وعلى الرغم من كثرة التعريفات المحيطة بها بالحقيقة التي تعتبر حتى اليوم غاية التأريخ، إلا أنها تقف في كل مرة، وفي وجه كل باحث، وبعثية الأطفال، لتثير في وجهه غبار معاركها، ولتثبت له، دوماً، أنها بعيدة المنال، كالنجوم، كالزمن...

وفي كل مرة ينجح الباحث في التاريخ في رسم صورة منعكسة عن الماضي من خلال المصادر المتوفرة بين يديه، يأتي الالتباس المخيم على الحقيقة التاريخية: هل نقل الصورة التاريخية كما كانت أم كما يريد، وهل انعكست صورة الماضي بكاملها وبحقيقتها، أم بدت بعض أجزائها باهتة لغياب التوثيق الصحيح والمصادر. ومع كل هذا، لا تمنع هذه الاشكالية من الخوض في متاهاتها الحقيقة التاريخية الجميلة، والبحث أيضاً وأيضاً فيما تعنيه، أملاً في توضيح مكنوناتها وتوصيف تداعياتها.

الحقيقة التاريخية... ما هي؟

في معظم الأحيان كانت وما زالت تستعمل العبارة عرضاً، ويُبحث في إمكانية الوصول إليها وتحقيقتها، دون التطرق إلى تعريفها وما تعنيه. ويلتبس المفهوم على القارئ، العادي والمتخصص، هنا وهناك، فهل تعني الحقيقة التاريخية الحدث أو الظاهرة بذاتها عند وقوعها أو ظهورها، أم هل تعني عملية التأريخ لهما ونقل الصورة المنعكسة عنها؟ انه السؤال الأكبر المطروح! وعلى مضامين الإجابة تترتب معرفة كينونة الحقيقة التاريخية وتوصيف كمّها: بين الإطلاق والنسبية.

فإذا كانت الحقيقة التاريخية تعني الوقائع لحدث ما، أو لظاهرة ما، في ما مضى من الزمن، فلا شك أن هذه الحقيقة مطلقة في حيثيات حدوثها. أي أنها تحققت بالفعل عند حدوث الفعل التاريخي: فما من شك في بناء الأهرامات على أرض مصر، ولا في اندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانية في المكان والزمانين المحددين. وفي هذا المجال من غير المجدي

الحديث عن الحقيقة التاريخية، لأن ما حدث حقيقة واقعة لا مجال لانتقادها، وبالتالي لا مجال للنقاش والحوار حول الصحة والخطأ في ما حدث، لأنه حدث فعلاً؛ وما ظهر ظهر فعلاً، كهبوط الإنسان على سطح القمر، كدوران الأرض حول الشمس، كالجاذبية التي لا تقبل في وجودها الانتقال بين الشك واليقين.

من ناحية أخرى، وإذا كانت الحقيقة التاريخية، المعيار الذي يشترطه بعض المؤرخين للمعرفة، المعرفة بذلك الحدث وتفاصيله الدقيقة، من العبث المبالغة في صفتها عبر إضفاء الإطلاق عليها. فهي والحال هذه تظهر كالقاضي الكامن في نهاية عملية التأريخ، القاضي المعروف بأحكامه المسبقة، الذي يرفع صولجانه دون كثير تفكير ليلقي بحكمه الأخير في وجه الجهد المبذول؛ ولا مفر من سماع حكمه المسبق على كل عملية تأريخ، سماع الحكم بالإعدام، بل بانعدام الكمال. وكأن الكتابة التاريخية تقف عند حدود المستحيل ليتهاوى عن بلوغها كل المؤرخين مهما بحثوا، ومهما وجدوا، بل حتى لو تماسكوا في جماعة، وحاولوا بلوغ القمة وما توحيه من مشاق. وهل هذا هو قدر المؤرخين، أن يقعوا جميعاً ضحية مفصلة العجز؟ أم هل هذا هو المحور الأساسي والتحدي الكبير في عملية التأريخ؟

صحيح أنّ المؤرخين جميعاً يلتزمون الحقيقة في ما توصلوا إليه، غير أن الحقيقة المطلقة ليست هاجسهم، بل إن شيئاً آخر يقف بديلاً عن هذا الوهم، شيئاً أكثر إفادة، وأكثر إرضاءً للذات من العبث واللغو وراء سراب لا مبرر لوجوده مع كل هذه الواحات المتناثرة في عملية الكتابة التاريخية. فالجميع مؤمنون بأن ما يكتبونه مجبول بنفحات الذاتية وبرؤى من زوايا معينة مهما بلغت الدقة في الكتابة التاريخية.

فالوقوف عند هذا الكتاب أو ذاك، وإطلاق النار على كاتبه، بحجة أنه عجز عن الإحاطة، ومحاولة استدراج المؤرخين الأفراد إلى التقاعد القسري عن الكتابة، والإيحاء أن الخطأ لا يجتمع أبداً لجماعة باحثين، بعيد عن الواقع بالنظر إلى أن عملية التأريخ، ليست عملية بحثية رياضية مبنية على الصحة والخطأ، أو عملية برمجة تحتاج إلى جهود جماعية لإنجاز الهدف. فالحق يقال، وهو ما يجمع عليه كل المؤرخين والباحثين، أن عملية التأريخ في معظم جوانبها تحتل الإبداع الفردي على جميع مراحلها، بل إن متعتها الأولى والأخيرة تبقى في اكتشاف الباحث لبقايا هنا، وأخرى هناك، فيعمد إلى تنقيتها وإخراجها بريشته المحنكة، لوحة أخرى في ذلك المعرض التاريخي المفتوح باستمرار.

وفي مزيد من التوضيح، تقوم عملية التأريخ على ثلاثة أعمدة للوصول إلى المتعة المنشودة: المعرفة بما حدث، تفسيره واستنباط البنى فيه، وفن الإخبار عنه. والباحث نفسه، هو

من يبدع في نحت هذه الأعمدة بما يتناسب مع ما يبغيه من عملية التأريخ تلك، على الرغم من بعض التفاصيل التي تفرض نفسها عليه. أمام هذا الواقع من غير المجدي الخوض في الحقيقة التاريخية المطلقة، لأن الإبداع البشري ومهما بلغ لا يصل إلى الكمال، كونه دوماً جزءاً من كل يتراكم مع الزمن.

المعرفة بما حدث!

لا يمكن للباحث المؤرخ أن يبدأ باستكشافاته في موقع ما، إذا لم يعرف بحدث ما، أو بظاهرة ما، في مكان وزمان يحددهما بنفسه. فهو يبدأ من هاتين النقطتين معاً، أو من إحداهما، منطلقاً في بحثه إلى أدق التفاصيل المتفرعة، بل إلى المنمنمات المتناهية في الصغر، ليكمل فسيفسائه بقطعة هنا، وأخرى هناك، وهو بهذا يلاحق الزمن المندفِع إلى الخلف، ليصطاد من زواياه ما يرتضيه للوحته الخصوصية الفريدة. والفسيفساء هذه، ومهما حاول في عملية التقميش والتجميع، لن تكون بمثل الصورة الحقيقية لما كانت عليه، بل صورة انطباعية منعكسة، تحمل الكثير من ذاتيته وكيفية رؤيته للماضي، ومن أفكاره ومن روايته أيدولوجيته، حتى وإن كان أكثر الناس تجرداً في العالم. كما تتلون تفاصيلها بتلاوين المصادر والمراجع المتوفرة بين يديه، وتتموج بين الأبيض والأسود بين الوضوح والغموض التاريخي. وربما تغاضى عن جزء ما، بقصد أو بغير قصد، وهذا التغاضي قد يترك معالمه على لوحته، مهما حاول وجاهد في إظهارها نسخة طبق الأصل عن الواقع المطلق.

وقد يعصى على المؤرخ إيجاد أجزاء عفا عليها الزمن، أو قد يبالغ في التدقيق على أدق التفاصيل، متجاهلاً أخرى تحتاج هي نفسها إلى التدقيق، وهو ما قد يؤثر على عملية تركيبه المضنية وفق قوانين الزمان والمكان.

لكن ذلك لا يعيب عمله طالما أن القاعدة المثلى للمعرفة التاريخية ترتكز على أن "ليس كل حدث في الماضي جدير بالمعرفة". وبالتالي فإن معرفته هذه بالحدث أو بالظاهرة ليست مطلقة، بل نسبية بحسب ما يتوفر لديه من مواد ووثائق ودلائل وأخبار، وبحسب ما ينجح في ترتيبها وتصنيفها وإدراجها في البناء الرؤيوي الذي يسعى إلى إكماله على طريقته الخاصة لغاية ما.

ماهية التفسير واستنباط البنى!

لا يتوقف عمل الباحث المؤرخ على ما توصل إليه بعد استخراج الكنوز الدفينة، ولا يقف عمله عند تصنيفها وإدراجها حسب تسلسلها الزمني، ولا يتراجع بعد إعطائها هوية

المكان الذي تنتمي إليه، بل ينطلق إلى القاعدة الثانية الأكثر متعة، إلى التفسير واستنباط الهيكل الداخلي والبنى التي تحكمت بمسار الحدث أو الظاهرة التاريخية.

والتفسير بما يتضمنه من تحليل، واجتهاد وإعادة تركيب، يتطلب من المؤرخ الوقوف على مسافة من الحدث أو الظاهرة، ليرسم أطراف رؤاه، وليعيد تركيب هيكله. هو بهذا يمد خيوط تفاسيره في شبكة عنكبوتية تحاول العمل على ملء الشاشة قدر المستطاع. إلا أنه، وعلى الرغم من محاولته الوقوف عند أكثر من زاوية والنظر بعُمق لربط خيوطه في الأمكنة المناسبة لها، يبقى المؤرخ قاصراً عن بلوغ الكمال، مفتقراً إلى رؤى جديدة تكمل ما بدأه. إذ لا مفر من أن يقرأ الاجتهادات المختلفة التي كتبت حول موضوعه، كي لا يقع في فخ التكرار أحياناً، وكي يتم هرمه التاريخي بأسانيد وأفكار تصب فيما يصبو إليه. وبعد إتمام التفسير، لن يكون بمنأى عن النقص، ولن يفكر في ذلك، بل سينظر إلى إبداعه الخاص على أنه لوحة مغايرة لما كتبه الآخر، ولا يعيبه هذا في شيء، بل إن التشابه والاستنساخ هو ما يحاول اجتنابه كي تكون له خصوصيته التاريخية.

ولا يمكن الاكتفاء برؤية واحدة لحدث ما، إلا إذا اتفق الجميع على معيار واحد للإبداع البشري، وهذا ما لن يحصل أبداً. فها هو الحديث عن الثورة الفرنسية (١٧٨٩ – ١٧٩٩)، وتداعياتها، يستمر على الرغم من مرور الزمن، وما تزال عشرات الكتب تعبر عنه، لي طرح رؤى جديدة وأبعاداً جديدة ما كانت لتخطر على بال، ومن زوايا مختلفة لم تكن مطروقة قبل التاريخ الجديد، وطفرة البحث عن البنى وديناميتها.

ومن المؤكد أن هذه الرؤية تبقى خاضعة للمؤثرات، وأبرزها المسافة بين الباحث والحدث. وهذه المسافة عنصر حاسم في سلبياته وإيجابياته، على صعيد صياغة مصداقية الرؤية. فعلى غرار قوانين الطبيعة المسلم بها، يظهر الاقتراب المبالغ فيه من الحدث ضبابية تعيق التدبر والتحقق، فيما يدفع الابتعاد بقدر كبير المؤرخ إلى الاستعانة بمناظير مقربة تسهم في توضيح الحدث المغرق في الصغر، مع حركة تباعد الزمان عن المكان. فيلجأ إلى مراجع، ومصادر، من الضروري التحقق من صحتها، كي لا ينحرف التفسير عن مساراته. والوقوف على مسافة مناسبة ليس بالأمر السهل ولا يتوفر للجميع، لذلك يبقى هذا المؤثر الأكثر إرباكاً في عملية التأريخ، وأشد العناصر خطراً على مصداقية الرؤية.

ليس هذا فحسب، بل يلعب في عملية التفسير عنصر آخر، قد يكون أكثر إرباكاً إن لم نقل أشد خطراً على مصداقية الرؤية، والمقصود المنهج المعتمد في عملية التفسير تلك. إذ يستحيل على بناء يمتلك أدوات متواضعة، أن يتمكن من إنجاز عمل باهر ومتكامل،

كالأهرامات مثلاً. فلا بد أن يمتلك المؤرخ الأدوات المناسبة والعلوم المساعدة الملائمة لمعالجة ما امتلك من مواد، وليتوصل إلى أفضل النتائج، وأوضح التفسيرات. المنهج مهم، وكلما تعددت النتائج التي تم التوصل إليها بفضلها، تعددت بالتالي التفسيرات. وهنا، من الموجب الوقوف أمام هذا الواقع، للتأكيد أنه من غير المجدي إدخال الحقيقة التاريخية النسبية أو المطلقة كمعيار، طالما أن هذه العناصر بحد ذاتها، بارتباطها بالفعل العقلي البشري، تحتل الصحة والخطأ بطبيعتها، بل النقص والكمال، سواء على صعيد الرؤية عن مسافة، أو على صعيد المنهج المعتمد في التفسير.

فما أكثر وقوع المؤرخين في سراب تاريخي خداع، نتيجة معطيات خاطئة، أو مشاهدة ملتبسة، أو تفسير مقتبس دون تدقيق. فالتسليم ليس من صفات الباحث المؤرخ، بل هو المجرم الأكبر المسؤول عن كثير من المغالطات، التي ما كانت لتقع، لولا نقطة الضعف تلك، التي تقتل مؤرخاً، وتحرمه من متعة كتابة التاريخ بعد أن فقد المصادقية التاريخية.

فن الإخبار بما حدث!

وهي الوظيفة النهائية لعمل المؤرخ، وفي حال غيابها اعتبر عمله منقوصاً. وتخضع هذه العملية في أدائها إلى الخلفية المبنية عليها. إذ هل الإخبار الذي يقوم به المؤرخ هو لمجرد الإخبار بحقيقة تاريخية فحسب، أم لمجرد الافتخار بما أنجز، أم لغاية الاعتبار بما حدث، والاستفادة من دروس الماضي، وتفسير التاريخ الآني وديناميته. والحقيقة أن أكثر المؤرخين بعيدون عن هذه الذهنية، في سعيهم إلى هدف أسمى، إلى هدف مرتبط ببناء الحضارة الإنسانية جمعاء، وهم الذين نذروا أنفسهم للخوض في ألعيب المكان والزمان، وقوانين الماضي والحاضر والمستقبل. وإذا كانوا هم الوحيدين الذين بإمكانهم التصدي لحواجز الزمان، واختراق الغامض بهذه الجرأة النادرة، فلا بد والحالة هذه أن يكون لديهم خلفية، وهدف يستندون إليه في محاولة إعادة تركيب الحدث وفي عملية الإخبار .

ويُطرح السؤال : لماذا نكتب التاريخ؟

هل صحيح أن المؤرخ يبحث في هذا العمل المضني عن معرفة مطلقة، وعن حقيقة ضائعة، وعن كمال يسد إحساسنا بالنقص؟

وهل صحيح أن الحقيقة التاريخية هي الهاجس الأوحده الذي من أجله نكتب التاريخ بأحدث الكيفيات على مستوى التجرد والموضوعية؟

إذا كانت الحشوية والتطفل والرغبة في كمال المعرفة، هي الحافز وراء الخوض في غبار الوثائق، وفي أوهام العقل وغربلتها من الأدران، فلا شك أن البحث التاريخي في هذا الإطار سيصل إلى حتمية الانسداد، فيما لو توصل المؤرخ، كفرد أو كجماعة، إلى رؤية واقعية مطلقة، وإلى معرفة كاملة بعيدة عن ذاتيته، وهذا ما لا يمكن حدوثه استناداً إلى ما سبق.

فالواقع أننا نكتب التاريخ لأسباب أخرى، مرتبطة بإشباع حاجتنا البشرية، وعلى ضوء هذه الحاجات يتم اختيارنا للمكان والزمان، بل وللحدث. وتؤثر هذه الحاجة بعض الأحيان على المنهج والتفسير، وعلى كيفية الإخبار. ونكتب التاريخ لنفس الغامض من زمن "الآن"، وربما نتعلم أن نرتكب الخطيئة الأولى مرة جديدة؛ وربما نكتب التاريخ بحثاً عن هوية، وردّ اعتبار لأمة، ولإثبات نظرية أو نسفها... الخ. وهو في هذا كله إكمال لبناء الآخر، سواء قصد المؤرخ أم لم يقصد، ليضاهي هذا البناء في استطالته ومئاته مباني تاريخية أخرى تتناول في البنيان. وسواء أقدم فرد أم جماعة، على هذه العملية الجبارة، وما تتطلبه من استيعاب لما سبق، واستشراف لما هو آت، لن تصل هذه الكتابة التاريخية إلى الكمال المطلق.

وعلى غرار الأهرامات الفرعونية التي تنطح برؤوسها السماء، تُبنى أهرامات التاريخ، حجراً حجراً وزاويةً بعد أخرى، بكل تودة، مع كل ما تتطلبه من حنكة وبراعة في الهندسة التاريخية، هندسة التقييس والاقْتباس، هندسة العرض والتفسير، وأخيراً هندسة الإخبار بالحقائق النسبية. غير أنها وعلى الرغم من نقاط الشبه، ومع ما يثيره هذا الطرح من غرابة، تنطلق في بنائها بطريقة معكوسة من الرأس المقلوب صعوداً باتجاه القاعدة التي تحاول ملامسة أفق الحاضر. وكل مؤرخ يحاول مع أقرانه، رصف حجرٍ هنا وآخر هناك، في هذه الأعجوبة المترامية باستمرار باتجاه أفق عريض متمدّد باستمرار وفق حركة الزمن. ولذا مخطئ من يظن أن لهذه القاعدة نهايتها المطلقة التي تسد الأفق؛ فالأفق ربما يبدأ من حيث هو، حيث الباحة الخلفية للحاضر المنطلق إلى الأمام دون هوادة، وهو صعب البلوغ بنسور هامان وأهراماته. ولكن البنّاءون لن يركنوا إلى الراحة في محاولة لمس أهداب الحاضر، علّهم في تأسيسهم المندفع عكسياً، يقدمون الحقيقة المنعكسة على مرآة الحاضر، لأهرامات متزنة اقتحمت ببنيانها القديم دون تهيب أفق المستقبل.

مكتبة البحث

أولاً: المصادر العربية:

- ١- ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن الجزري الموصلّي المعروف ، الكامل في التاريخ، مراجعة أبوصهيب الكرمي، الأردن، السعودية: بيت الأفكار الدولية.
- ٢- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد (١٩٩٥)، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا، الجزء الأول، ط٢، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ٣- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (٢٠١٤) ، مقدمة ابن خلدون، الجزء الأول، تحقيق علي عبد الواحد وافي، الطبعة السابعة، القاهرة: دار نهضة مصر.
- ٤- السخاوي، محمد بن عبد الرحمن (١٩٨٦)، الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ، ترجمة صالح أحمد العلي، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- ٥- الكافيحي، محي الدين ، المختصر في علم التاريخ، تحقيق محمد كمال الدين عز الدين، ط١، بيروت: عالم الكتب، ١٩٩٠.

ثانياً: المراجع العربية:

- ١- زريق، قسطنطين ، نحن والتاريخ، بيروت: دار العلم للملايين، ط٦، ١٩٨٥.
- ٢- عابد سليمان المشوخي، أنماط التوثيق في المخطوط العربي، الرياض، ١٩٩٤.
- ٣- عثمان، حسن ، منهج البحث التاريخي، ط٨، القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٤.
- ٤- ميرغني، ميمونة، دراسات في منهجية البحث التاريخي، الامارات: دار الخليج، ٢٠١٧.
- ٥- وجيه كوثراني، تاريخ التأريخ، اتجاهات- مدارس- مناهج، بيروت: المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، ط٢، ٢٠١٣.

ثالثاً: المراجع الأجنبية المترجمة:

- ١- لانجلوا وسينوبوس، وآخرون (١٩٨١)، النقد التاريخي، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ط٤، الكويت: وكالة المطبوعات.

- ٢- لوغوف، جاك، ومجموعة مؤلفين، **التاريخ الجديد**، ترجمة محمد الطاهر المنصوري، بغداد وبيروت: المنظمة العربية للترجمة، ط١، ٢٠٠٧.
- ٣- ماكيفيلي، نيكولو ، **كتاب الأمير**، ترجمة أكرم مؤمن، القاهرة: مكتبة ابن سينا.
- ٤- هرنشو، فوسيه جون كوب ، **علم التاريخ**، ترجمة عبد الحميد العبادي، القاهرة: سلسلة المعارف، ١٩٣٧.

رابعًا: المراجع الأجنبية :

- 1- ANTHONY GRAFTON, **THE FOOTNOTE, A Curious History**, HARVARD UNIVERSITY PRESS, Cambridge, 1999.

خامسًا: المقالات المنشورة:

- ١- عبد القادر محمد عبد القادر، **البحث العلمي في الوطن العربي: الواقع ومقترحات التطوير**، مجلة آراء، ١١ تموز/يوليو ٢٠١٩: الرابط الإلكتروني:
<https://araa.sa/index.php?view=article&id=4716:2019-07-11-09-03-35&option=com_content>
- ٢- محمد العيادي، **المدارس التاريخية الحديثة ومسألة الحدود بين العلوم الاجتماعية**، مجلة أمل، العدد ١٥، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ١٩٩٨.

سادسًا: التقارير:

- 2- TTCSP 2008 Global Go To Think Tank Index Reports; Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP); James G. McGann; University of Pennsylvania; 12-2008:
تقرير برنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنية (TTCSP): لعام ٢٠٠٨؛ صادر عن جامعة بنسلفانيا، 2008.
- 3- TTCSP 2019 Global Go To Think Tank Index Reports; Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP); James G. McGann; University of Pennsylvania; 1-27-2020:

تقرير برنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنية (TTCSP): لعام ٢٠١٩؛ صادر عن جامعة بنسلفانيا، ٢٠٢٠.

سابعًا: المواقع الالكترونية:

- ١- رابط برنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنية (TTCSP): تصفح بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١
<<https://www.gotothinktank.com/global-goto-think-tank-index>>
- ٢- رابط دليل جامعة شيكاغو للتوثيق (Chicago): تصفح بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١
<<https://www.chicagomanualofstyle.org/>>
- ٣- رابط دليل التوثيق الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA): تصفح بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١
<<https://apastyle.apa.org>>
- ٤- رابط دليل التوثيق الجمعية المعاصرة للغات (MLA): تصفح بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١
<<https://style.mla.org>>
- ٥- رابط دليل التوثيق لجامعة فانكوفر (VANCOUVER): تصفح بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١
<https://library.westernsydney.edu.au/main/sites/default/files/cite_Vancouver.pdf>
- ٦- رابط دليل التوثيق لجامعة هارفرد (Harvard): تصفح بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١
<<https://guides.library.harvard.edu/cite/guides>>
- ٧- رابط جامعة قطر: دليل التوثيق للباحثين:
<<https://libguides.qu.edu.qa/c.php?g=433556&p=2955777>>
- ٨- رابط الويكيبيديا.
<<https://ar.wikipedia.org/>>